

ABRIL - JUNIO - 2021 | ISSN: 2448-556X

REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Vol. 6
Núm. 2

Centro Regional
de Formación Docente
e Investigación Educativa

Centro Regional
de Formación Docente
e Investigación Educativa

REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

MENSAJE DEL DIRECTOR

Queridos lectores, autores y colaboradores de la Revista

Es un placer comunicarles la publicación del volumen 6 número 2 de la Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa, en la cual, a pesar de los múltiples retos que nos ha planteado la actual pandemia y las nuevas formas de relación, gracias a la colaboración de un gran equipo editorial, hemos integrado este numen con valiosas aportaciones de académicos comprometidos con la generación, reflexión e innovación del conocimiento.

Esta vez recopilamos la expresión de nuestros escritores con artículos de gran envergadura para enriquecer el argot académico y sobre todo el discurso educativo en la edad contemporánea. Éstos pretenden compartir, aperturar el diálogo académico y servir de instrumento de interlocución para re-pensar las acciones educativas que se ejecutan en la cotidianidad educativa.

Esperamos de manera auténtica que estos artículos hoy presentados, tejan hilos de relación en los cuales podamos, cada cual desde su trinchera, enlazar pensamientos que enriquezcan el estado del conocimiento para mejorar lo que hacemos de forma particular y colectivamente en pro de la educación.

Dr. Abraham Velasco Hernández

Director

DIRECTORIO

Federal

Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Mtra. Delfina Gómez Álvarez
Secretaría de Educación Pública

Dr. Luciano Concheiro Bórquez
Subsecretario de Educación Superior

Dr. Mario Chávez Campos
Director General de Educación Superior para el Magisterio

Estatal

Dr. Rutilio Escandón Cadenas
Gobernador Constitucional de Chiapas

Mtra. Rosa Aidé Domínguez Ochoa
Secretaría de Educación del Estado de Chiapas

DIRECTORIO

Director

Abraham Velasco Hernández
Centro Regional de Formación Docente e Investigación educativa

Editor

Mauricio Zacarías Gutiérrez
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Coeditor

Iris Alfonso Albores
Centro Regional de Formación Docente e Investigación educativa

Equipo Editorial

Luis Antonio Domínguez Coutiño
Centro Regional de Formación Docente e Investigación educativa

Luis Ángel Domínguez Ruiz
Centro Regional de Formación Docente e Investigación educativa

Pedro Guadiana García
Centro Regional de Formación Docente e Investigación educativa

Corrección de estilo

César Edmundo Estrada Rodas

Diseño y maquetado

Andrés Jerónimo Pérez Gómez

Consejo Editorial

Andrés Correal, Universidad de Boyacá – Colombia
Gunther Dietz, Universidad Veracruzana – México
Mónica Casalet, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – México
Irma María Flores Alanís, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa
Ángel López Montiel, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey – México
Leticia Pons Bonals, Universidad Intercultural de Chiapas – México
Yanola Isabel González, Universidad de la Serena – Chile
Fernando Castillejos Castillo – Universidad Mesoamericana – México
Luz de Carmen Montes Pacheco – Universidad Iberoamericana – México

El objetivo de esta revista es trazar puentes hacia la construcción y difusión del conocimiento. La originalidad de los documentos de esta revista forma parte de un proceso de selección exhaustiva. Esta es una publicación arbitrada; el procedimiento de selección de los artículos es mediante el sistema de arbitraje por pares, "doble ciego", por evaluadores del Comité Editorial del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.

El URL de esta revista se encuentra en: http://cresur.edu.mx/OJS/index.php/CRESUR_REIIE

Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa (REIIE), Año 6, No. 2, abril a junio de 2021, es una publicación trimestral, forma parte de los cuatro fascículos que se publican de manera anual editada por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, Carretera Municipal Tecnológico – Copalar Km. 2200, Comitán de Domínguez, Chiapas, C.P. 30037, teléfono 9636366100, www.cresur.edu.mx, contacto@cresur.edu.mx. Editor responsable: Mauricio Zacarías Gutiérrez, teléfono 9636366100, Responsable de la última actualización de este número, Consejo Editorial, 1 de abril de 2021.

Esta revista electrónica forma parte de los siguientes índices y bases de datos: Clase, Latindex, Actualidad Iberoamericana, Cite Factor, Erihplus, Electronic Journals Library, Google Académico, LatinREV, Biblat, MIAR, REDIB, Latino Americana, Academic Resource Index, CIRC, Directory of Open Access Journals DOAJ y Teh Philosopher's INDEX.

La revista pertenece al catálogo de CLACSO y puede ser consultada en biblioteca.clacso.edu.ar Contacto: mauricio.zacarías@cresur.edu.mx, 9636366100 Ext. 216.

ÍNDICE, CATÁLOGOS Y BASES DE DATOS

TABLA DE CONTENIDOS

Ciudadanía, tecnología y clase social: ejercicio y reivindicación de derechos a través de TIC Antony Flores Mérida	10
Estudio de caso de los canales de edutubers mexicanos especializados en contenidos para profesores Dolores Graciela Cordero Arroyo, Sonia Murillo Peralta y Isabel Valenzuela Lugo	25
La inteligencia emocional y su influencia en el rendimiento académico de estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo Elizabet Caballero Morales	38
Uso de las TIC´s en el tránsito de lo presencial a lo virtual durante la pandemia del COVID-19: El caso de la Escuela Normal Rural de Zacatecas Alejandro Guadalupe Rincón Castillo, Héctor Hugo Zepeda Peña y Luis Antonio Domínguez Coutiño	51

Ciudadanía, tecnología y clase social: ejercicio y reivindicación de derechos a través de TIC

Citizenship, technology and social class: exercise and claim of rights through ICT

Antony Flores Mérida
nflores@colmex.mx

Recepción: 05 de enero de 2021
Aceptación: 05 de febrero de 2021

Resumen

El presente trabajo presenta, a partir de una revisión de literatura, una propuesta para abordar analíticamente el concepto de ciudadanía cuando esta práctica política se pone en relación con el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Dada la amplia literatura que aborda el uso de internet y otras tecnologías para la participación política y los movimientos sociales, se hace necesario visibilizar y tomar distancia crítica ante las tensiones teóricas y empíricas que se presentan al tratar de dar cuenta de nuevos fenómenos sociales. A partir de esta posición, exponemos diversas tensiones para abordar el concepto de ciudadanía, su posible ampliación cuando la práctica política se relaciona con las tecnologías de la información, así como los límites y posibilidades que un enfoque de este tipo ofrece.

Palabras clave: internet, ciudadanía, participación política, movimientos sociales, acción colectiva.

Abstract

The current essay presents from a literature review, a proposal to approach analytically the concept of citizenship when this political practice is related to the use of information and communication technologies. Given the extensive literature that addresses the use of the Internet and other technologies for political participation and social movements, it is necessary to make visible and take a critical distance from the theoretical and empirical tensions that arise when trying to account for new social phenomena. From this position, we expose some tensions to address the concept of citizenship, its possible expansion when political practice is related to information technology as well as the limits and possibilities that such an approach offers.

Keywords: internet, citizenship, political participation, social movements, collective action.

Introducción

El de “ciudadanía” es uno de esos conceptos móviles en el tiempo. Dependiendo del momento histórico en el que se busque designarla, habrá condiciones sociales y materiales que modifiquen la percepción sobre lo que “puede ser” la ciudadanía. En términos generales, se la entiende como el estatus que adquieren los individuos por su pertenencia a una comunidad, el cual estaría vinculado a una serie de derechos y obligaciones (Marshall y Bottomore, 1998). En este sentido, ciudadanía parece una “cualidad” que se reconoce a los individuos. En otro sentido, esta “identidad” ciudadana sólo se vuelve relevante porque está asociada a la “práctica y el ejercicio activo de derechos” (Pérez, 2002, p.164), por lo que además de cualidad, representaría una forma de acción.

Si se conjugaran estos dos aspectos, sería ciudadano quien es reconocido como tal, pero, además, quien actúa en la forma que se espera lo haga un ciudadano. Entre el reconocimiento y la adscripción habría, sin embargo, no pocas tensiones: si actuar como ciudadano me convierete en tal, ¿qué ocurre cuando intento ejercer un derecho que no me ha sido reconocido? Preguntamos tal cosa a las minorías, ya sean étnicas o sexuales, a los marginados del desarrollo económico o a los que no logran el acceso a la justicia.

En este sentido, habría condiciones —materiales, simbólico-culturales, etc.— que condicionarían tanto el ejercicio, es decir, la práctica ciudadana, como el reconocimiento, es decir, la reivindicación de dicha cualidad. Ya Marshall (1998) había notado tensiones similares al describir el desarrollo de la ciudadanía en la Inglaterra del siglo XIX: Por un lado, el acceso a derechos —civiles, sociales, políticos— representaría una forma de equilibrar las desigualdades generadas por el sistema de clases propio del desarrollo del Estado-nación y el sistema económico capitalis-

ta, pero, por otro lado, este acceso paulatino no dejaría de ser funcional a uno y otro, permitiendo que la desigualdad fuera socialmente manejable.

En el fondo del argumento de Marshall se presentan algunos elementos de las condiciones materiales que permiten la emergencia de la ciudadanía, por un lado, y la perpetuación de la desigualdad por el otro. El desarrollo y ampliación de derechos en el siglo XX no cambiaría radicalmente la tendencia y el paso al nuevo siglo no tendría por qué haber sido distinto.

Sin embargo, la emergencia tecnológica representada por las redes tele-informáticas ha generado una serie de discursos —de entre los que ha destacado el tecnoutopismo— que han visto en las tecnologías de la información y comunicación, pero, sobre todo, en internet, una posible herramienta para nivelar esas desigualdades. El correlato de este tecno-optimismo ha dado forma a nociones como ciudadanía digital, electrónica, *ecitizenship* o ciberciudadanía.

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC), como componente adicional de las condiciones materiales en las que se reproduce y cambia la ciudadanía, deberían tener algún efecto en el ejercicio (práctica) y la reivindicación (reconocimiento) de las ciudadanías. Pero, siguiendo la lógica de exposición de Marshall, también tendrían que presentarse tensiones. Algunas han sido abordadas desde aspectos como la divisoria digital, la alfabetización tecnológica, la participación y compromiso político digitalmente mediado. Esto nos lleva a cuestionar cómo debería lidiarse, analítica y empíricamente, con las tensiones que se presentan al abordar la imbricación entre tecnología y ciudadanía.

En lo que sigue, trataremos de exponer una posible forma de abordar este debate. Nuestra argumentación correrá en el siguiente sentido:

1) En un primer momento, abordaremos la definición clásica de ciudadanía, así como algunos de los elementos constitutivos de ésta en tanto que "identidad política"; 2) Posteriormente, exploraremos la imbricación entre la tecnología y la noción de ciudadanía desde los neologismos que han tratado de sintetizar esta relación; 3) Después, introduciremos un componente que exprese algunas condiciones que afectan a la relación ciudadanía y tecnología; y 4) A partir de la síntesis de estas discusiones, ofrecer una posición sobre los límites y posibilidades de hablar de una ciudadanía "digitalmente mediada" o ejercida.

Nuestro objetivo es tratar de exponer las posibilidades analíticas, antes que normativas, de conceptos que buscan construir teóricamente la imbricación tecnología/ciudadanía como parte de un posible programa de investigación. En este sentido, nuestro esfuerzo es el de proponer una discusión a la luz de: a) Las nociones analíticas existentes en el campo; y b) Una muestra de la investigación empírica desarrollada en ese sentido.

Del concepto clásico de ciudadanía a la fragmentación

Tal como ya se señaló, en los términos de Marshall (1998), ciudadano es el individuo que es reconocido como miembro de pleno derecho de una comunidad; la ciudadanía estaría compuesta por tres elementos: 1) El primero es el "civil", que se conforma por una serie de libertades (expresión, pensamiento, religión, etc.); 2) el segundo es el elemento "político", que contempla el derecho a participar en el ejercicio de las decisiones políticas de la comunidad; y 3) Finalmente el elemento "social", que garantizaría el derecho al bienestar y a una serie de condiciones materiales mínimas, así como el acceso a la educación y los servicios sociales.

Aunque estos elementos nos ponen del lado del reconocimiento, esto no sería posible sin cierto grado de reivindicación, pues "cuando todos reclaman el disfrute de esas condiciones [mínimas de calidad de vida, esto], (...) significa exigir un puesto como miembros de pleno derecho de la sociedad, es decir, como ciudadanos" (Marshall y Bottomore, 1998, p.20). Así, el ciudadano tiene derecho a participar de la comunidad política en la que es reconocido como tal; sin embargo, ni siquiera en las democracias se espera una participación total del mismo —o menos, un ejercicio completo de todos sus derechos. Bobbio (1986) ya señala que aún en las democracias la presencia de un "ciudadano total" no es de esperarse cabalmente.

Aunado a ello, es necesario considerar que la posibilidad de ejercer y reconocerse ciudadano está constreñida históricamente. En tanto cualidad, la ciudadanía ha sido adquirida de forma diferencial —primero, los más aventajados socialmente— y la construcción normativa de la ciudadanía ha sido el resultado de la imbricación de procesos históricos. Marshall la describe en forma más o menos evolutiva, un primer momento de igualdad legal, uno de adquisición de derechos políticos y, finalmente, otro momento de derechos sociales; ello bien podría enmarcarse en los procesos de construcción del Estado (Anderson, 1993) y añadirse el aspecto de ciudadanía nacional o integración del individuo al Estado (Valencia y Pérez, 2013). Desde esta perspectiva, la ciudadanía marcaría una forma de relación entre los individuos y el Estado, así como la manera en que los individuos habrían de relacionarse entre sí (Mora y Anaya, 2013; Pérez, 2002).

Sin embargo, de un conjunto más o menos definido de derechos y obligaciones, ya sean reconocidos o adscritos, el siglo XX vio el surgimiento de nuevas demandas que habrían de reconocerse como derechos y, por lo tanto, ampliar o mo-

dificar la noción de ciudadanía. Puede ponerse por caso a los llamados “nuevos movimientos sociales” (Melucci, 1996, 1999). A diferencia de los movimientos sociales “clásicos” (como el movimiento obrero), los clivajes de clase dejaron de ser la marca social de las grandes movilizaciones. Estudiantes, mujeres, minorías étnicas, etc., eran los sujetos protagonistas y las reivindicaciones que planteaban se expresaban en la tensión marcada por el universalismo de la ciudadanía y el particularismo de las necesidades de grupos socialmente excluidos. Pero en estos casos no se trataba simplemente de la concesión de derechos (reconocimiento), sino de una búsqueda por ampliar la noción de ciudadanía, por modificar la relación ciudadanos-Estado y ciudadanos-ciudadanos (Santos, 1998).

Así, la ciudadanía se diversificaba en su alcance o se fragmentaba en distintos campos representados por luchas emergentes. A los elementos civil, social y político de la noción clásica, se añadirían analíticamente elementos económicos (derechos específicos vinculados al ingreso) y culturales (respeto a la diferencia y la preservación de la cultura propia); y la articulación, es decir, la “práctica” ciudadana se daría en ejes asociados: el jurídico con las instituciones que permiten el ejercicio, el cultural en tanto la forma histórico y simbólicamente construida de identidad colectiva, el institucional en tanto sistemas que permiten la defensa de la ciudadanía, y el eje de la práctica o “agencia” en tanto las formas en que ésta tiene verificación. Así, la ciudadanía se convierte no sólo en una cualidad ni se

reduce a un ejercicio, sino que se despliega en una serie de relaciones que incluyen, además, la defensa y ampliación de derechos, así como la búsqueda y el reconocimiento de nuevos (Dietz, 2003; Ramírez, 2012; Wieviorka y Gutiérrez, 2006).

Desde esta perspectiva, la noción de “ciudadanía”, sin apellidos, amplía su alcance analítico. Sin embargo, la versión normativa –su expresión en la ley– se complejiza, pues se le exige el reconocimiento de una sociedad cada vez más diversa (o que siempre lo ha sido, pero que ahora busca se reconozca esa diversidad y las desigualdades que habían sido toleradas por una versión universalista de ciudadanía)¹. Es en este contexto que expresiones como ciudadanía cultural o étnica, sexual o de género, etc., adquieren relevancia analítica.

Por ejemplo, Stephen Castles propone la noción de “ciudadanía multicultural” en tanto que “sistema de derechos y libertades (...) limitados por exigencias, por ejemplo, de compromiso con respecto a la nación (...) y de principios básicos como la lengua nacional y la igualdad de los sexos” (citado en Wieviorka y Gutiérrez, 2006, p.68). Estas ciudadanías “emergentes” (Pérez, 2012) no son sólo nociones analíticas para abordar nuevas expresiones políticas enmarcadas en los procesos de globalización (Bokser y Salas-Porras, 1999; Gutiérrez, 2009), sino también formas de lidiar con las tensiones que las reivindicaciones asociadas engendran. Así, por ejemplo, en lo que respecta a la ciudadanía

¹ Este aspecto, sobre todo, cuando se vincula con luchas particulares de minorías socialmente excluidas ha dado lugar a una amplia literatura, muy relacionada a los posmodernos, que ven la *identidad* contemporánea como un espacio conflictivo que impide el pleno ejercicio de la ciudadanía en su versión más política. Se aduce, así, a la *fragmentación* de la subjetividad o al peso que una sociedad globalizada impone sobre los individuos, reduciendo su capacidad de agencia (Mora y Anaya, 2013; Vite, 1997). En ese mismo tenor, la literatura de los posmodernos no ha perdido la oportunidad de lamentar lo que señala como la pérdida de una subjetividad política y la debilitación del Estado como institución o, en términos generales, sugerir una despolitización de la vida política contemporánea (Bauman, 2006, 2013; Zizek y Eraso, 2007; Zizek y Marinas, 2004), argumentos que muchas veces pierden de vista la vitalidad política de lo que podríamos llamar *nuevos movimientos sociales digitales* y que, desde ciertos estudios, representan nuevas formas de construcción de identidades políticas colectivas o de políticas contenciosas que se expresan en la imbricación entre lo digital y lo analógico (Bakardjieva, 2015; Gerbaudo y Treré, 2015; van Dijck y Poell, 2015 sólo por citar algunos).

cultural, la tensión se da entre la relación Estado-individuos que el concepto de ciudadanía conlleva, y la implicación de que esta cualidad es sólo una de las muchas que un individuo puede expresar para ver a “la ciudadanía moderna no sólo como una membresía política y legal a un Estado-nación sino también un principio articulador para el reconocimiento de derechos grupales”² (Isin y Wood, 1999, p. 4).

La ciudadanía reivindicada en la historia contemporánea se convierte así en una exigencia de contemplar cómo las distintas cualidades de los individuos se intersectan para dar forma a su identidad política; analíticamente esto implica añadir nuevos elementos que permitan dar cuenta de cómo y por qué los individuos expresan políticamente su ciudadanía (o dejan de hacerlo) en ciertos contextos; normativamente, el carácter interseccional de la ciudadanía exige de las instituciones del Estado ampliar la diversificación en el trato a los ciudadanos alejándose del ideal universalista del concepto clásico. Esto se expresa en gran medida en las reivindicaciones de carácter étnico, sobre todo a partir del análisis de los diferenciales de participación política que las minorías presentan en determinados contextos (Brown, 2014; Byrne, 2009).

Pero otros sectores que también han sido marginalizados añaden complejidad a la noción de ciudadanía. Por un lado, está el hecho de que hombres y mujeres accedieron al reconocimiento como ciudadanos de forma diferente e, incluso, entre las mujeres se presentan distintas posiciones que “subalternizan” a algunas de entre ellas —las pobres, indígenas o negras, por ejemplo— (Morton, 2010; Spivak, 1998). En términos de cómo han sido construidas las mujeres como sujetos y representadas socialmente a través de distintos dispositivos —simbólicos, discursivos, técnicos— (De Lauretis, 1989), cabría esperar que

su reivindicación como ciudadanas busque contener con dichas representaciones. Una de las formas en que esta contienda se ha expresado es en las luchas por la “ciudadanía sexual”, ésta bien puede entenderse como la búsqueda del reconocimiento de aquello que afecta la vida íntima de los sujetos y que ha sido invisibilizado, por lo que es validado en la vida pública, pero, también, como los llamados “derechos sexuales”, en tanto que protegen la libertad para el ejercicio de la sexualidad en todo sentido (Lister, 2003). El principio de estas luchas estaría dado por el hecho de considerar cómo el Estado ha regulado la vida íntima y sexual de los individuos, sobre todo en detrimento de las libertades de las mujeres, pero también de otros grupos subalternizados como los homosexuales, las lesbianas y otros disidentes sexuales (Josephson, 2016).

Otros fenómenos, como la migración, obligan a contemplar la forma en que los Estados deben lidiar con la ciudadanía de quienes no pertenecen a su territorio, pero, además, a cómo los Estados expulsivos podrían garantizar los derechos de sus connacionales fuera del país; la ciudadanía se “cosmopolitiza” (Zolberg, 2000) y, tanto analítica como normativamente, las tensiones entre la noción y la “realidad” se multiplican nuevamente.

Por un lado, esto podría representar una fragmentación de las luchas por el reconocimiento y el ejercicio ciudadano, así como la diversificación de los abordajes analíticos posibles para tratar a la ciudadanía. Así, ¿de qué clase de ciudadano hablamos cuando tratamos de analizar el ejercicio de derechos de una persona migrante, indígena, homosexual y pobre? Más aún, ¿con qué herramientas cuenta una persona así para ejercer su ciudadanía?, ¿cómo deben los estados construir sus leyes para que un individuo de este tipo sea reconocido y pueda ejer-

² “...modern citizenship not only as a legal and political membership in a nation-state but also as an articulating principle for the recognition of group rights.” (Traducción del autor)

cer como ciudadano, cómo cuando se trata de mujeres, etc.? Y, para nuestro caso, ¿qué ocurre cuando además introducimos un componente tecnológico, el ejercicio y reivindicación de derechos a través de internet? Tratemos de abordar esta última imbricación a la luz de algunos de los estudios existentes.

Imbricación ciudadanía/tecnología: virtual, electrónica, cibernética

El abordaje de la ciudadanía ejercida a través de dispositivos tecnológicos tiene distintas vertientes, pero trataremos de abordar dos que nos parecen principales. Por un lado, están los trabajos que ven en la tecnología una “extensión” de la ciudadanía convencional; tratan su carácter “digital” y ven al soporte técnico como espacios para el ejercicio de derechos convencionales; por otro lado, están los trabajos que ven en el uso de las TIC una forma de innovación ciudadana, a saber, como espacio de ampliación y reivindicación de derechos a través de nuevas formas de acción.

En la primera vertiente se encuentran los abordajes que se expresan en los neologismos “ciudadanía digital o electrónica”; para Natal *et al.* (2014), este tipo de ciudadanía se entiende como “el conjunto de prácticas políticas y ciudadanas que (...) tratan de modificar y/o incidir en las instituciones” (p.9) a través de las TIC. El resultado, dice este grupo, “es una ciudadanía con menores costos de transacción para participar, más y mejor información (...) y con ello extender sus capacidades y habilidades de organización y acción sociopolítica” (p. 11). Aunque la noción que presentan parece tener suficiente alcance, en los trabajos empíricos que se desarrollan en este campo, gran parte se preocupan por cómo los ciudadanos hacen uso de internet

para trámites legales, acceso a la información y relaciones con las instituciones de gobierno, más que para la innovación de la participación política; en todo caso, el internet se ve como un espacio para ejercer derechos, más que para ampliarlos (Cabañes, 2010; Crovi, 2013; De Moraes, 2005).

El problema de este acercamiento es que quien no tiene acceso a la tecnología no puede ser considerado un “ciudadano total”; más aún, el tener acceso a la tecnología, pero no aprovechar sus posibilidades políticas parecería convertir al individuo en un “mal ciudadano”. Lo que este enfoque pasa muchas veces por alto es que existen diferenciales de participación política entre quienes tienen acceso y que hay componentes de clase asociados al mismo, por lo que el uso de la tecnología, antes que modificar o equilibrar la participación política, reproduce en muchos contextos las desigualdades de participación que se dan en el contexto analógico (Bimber, 1998, 2000; Schlozman, Verba, y Brady, 2011).

En todo caso, la ciudadanía “digital” sería el resultado del proceso de apropiación sobre la tecnología y, como tal, una “ampliación de la ciudadanía tradicional, extendiendo el rango de los derechos humanos a aquellos que tienen que ver con el libre acceso y uso de la información” y como elemento “que exige políticas de educación ciudadana” (Bustamante, 2007, p.306), es decir, no basta acceder a la tecnología, sino que el Estado debería garantizar una educación que permita su uso político.

Todo esto tendría implicaciones y tensiones al interior de los propios marcos normativos. Por ejemplo, se requeriría garantizar el acceso a las tecnologías³ y, en especial, a internet para la participación política (Arellano, 2012). Para

3 Para el caso mexicano, el acceso a internet está contemplado como derecho desde la reforma de telecomunicaciones de 2013, que contempla en el Artículo 6 que el Estado “garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y

abordar brevemente este aspecto, se tiene que señalar —sólo por mencionar el caso mexicano— que la normatividad con respecto a TIC abarca distintos aspectos: por un lado, cómo se usan los dispositivos informáticos, lo que es contemplado por el derecho informático; por otro, cómo se trata la información digitalizada de carácter jurídico, en la informática jurídica (Hidalgo, 2013), pero, adicionalmente, cómo se garantiza y protege el acceso a la información y se velan por los datos personales en el derecho de la información (Martínez, 2009; Marván, 2007; Vega, 2007; Villanueva, 2004). Cada ámbito tiene regulaciones específicas y, en muchas ocasiones, una misma ley contempla aspectos de más de un ámbito.

Aunado a lo anterior, y para tratar de dejar sentadas las complejidades de este aspecto, las normativas pueden dirigirse a las propias tecnologías, por ejemplo, a la información (su uso, manejo, almacenamiento), al software con que operan, a los equipos y soportes físicos (el hardware), etc.; a las funciones de la informática para la acción pública (ámbitos como propiedad intelectual, fiscal, mercantil, etc.); y, finalmente, a los usuarios. En este último aspecto, las tensiones entre normatividad, derechos y la relación Estado-individuos, no son pocas. Por un lado, se encuentran las cuestiones de datos personales y privacidad, aquí la tensión está entre la obligación del Estado de respetar la privacidad de los individuos y garantizar que se salvaguarde el debido manejo de sus datos (Nava, 2011; Velasco, 2016), por otra parte, la forma en que se regulan las relaciones entre Estado, individuos y proveedores de internet, lo que introduce aspectos como la vigilancia de las comunicaciones en contextos totalitarios (Arellano, 2012; Cortés et al., 2017; Oozeer, 2014).

Otro grupo de trabajos se ha centrado más en las cuestiones de la práctica ciudadana a través de las tecnologías digitales, en este tenor se han desarrollado concepciones de “ciberciudadanía”. Los trabajos de esta vertiente parten del supuesto de que el ciberespacio es un territorio que puede ser habitado, demarcado y practicado por los usuarios. En cierto sentido, tributan de las concepciones que marcaron los trabajos sobre TIC, comunidades virtuales y sociedad red (Castells, 2000, 2001; Hine, 2004; Rheingold, 1994) y centran gran atención en las prácticas políticas innovadoras en el ciberespacio. La “ciberciudadanía” sería vista como una identidad emergente de la apropiación de las tecnologías en el marco de la “cibercultura” (Rueda, 2005, 2008; Rueda, Ramírez, y Fonseca, 2013); el espacio digital estaría imbricado con el espacio analógico y esto implicaría modificaciones en las prácticas de habitar la ciudad; de ser ciudadano (Galindo, 2006). Las prácticas de la acción colectiva, sobre todo enmarcadas en eventos de protesta, serían formas en las que esta “ciberciudadanía” vería su expresión; la “ciberprotesta” (Torres, 2010) a los movimientos sociales que median parte de sus repertorios a través de TIC —el caso #YoSoy132 (Acevez, 2014; Plancarte, 2014; Rivera, 2014) en tanto que movimiento social, por ejemplo—, lo que se tendría sería un espectro de prácticas políticas y culturales que dependen de las TIC para su articulación, pero que buscan implicaciones fuera del entorno tecnológico.

En ese sentido, hemos propuesto en otra parte considerar a la “ciberciudadanía” como “la práctica cultural que adquiere forma política en el ejercicio de ciertos derechos y obligaciones mediante el uso de TIC, preponderantemente internet y mediante la cual los sujetos usuarios construyen sociedad y se organizan para la acción colectiva” (Flores, 2015, p.183).

comunicación” (DOF: 11/06/2013). Dicha modificación se enmarca en los denominados *derechos de la información* (Martínez, 2009; Vega, 2007) y convierte el acceso a internet en México en garantía individual y derecho humano.

Es una práctica cultural que adquiere regularidad en la interacción de los sujetos que la emprenden, es una forma política porque cuenta con repertorios de acción que se vuelven asequibles para otros usuarios y se hallan constantemente en innovación, al referirse a derechos —ya conquistados, que buscan ampliarse o que reivindican unos aún no reconocidos— establece formas de interacción tanto entre sujetos, sujetos con el Estado y entre actores colectivos; si bien hace uso de las TIC y, sobre todo, internet, su dimensión cultural imbrica realidades virtuales y “actuales”. Una forma de caracterizar esta práctica cultural —o de ver sus consecuencias observables— es, justamente, en el ámbito de la *praxis*: los usuarios ciberciudadanos habilitan repertorios de acción y reivindicaciones identitarias, es decir, en términos de Tilly (Tilly y Tarrow, 2015; Tilly y Wood, 2009), emprenden dos de las características de los movimientos sociales: repertorio y campaña; una forma de actuar y un programa que expresa una causa, una identidad o una contienda.

Aunque estas nociones analíticas pueden resultar más o menos provechosas para estudiar las interacciones en internet y, específicamente, aquellas que cuentan con cierto contenido político, se haría necesario contemplar que el acceso a las tecnologías y el conocimiento para su uso está constreñido por una serie de factores estructurales como educación, recursos y facilidad de acceso, estos aspectos suelen referirse en términos de divisoria o brecha digital y alfabetización digital. Como cabría esperar, esto expresaría un componente de clase social que habilita o impide el ser un ciudadano en el entorno digital.

Clase social y ciberciudadanía: divisoria digital y diferenciales de participación

Las TIC tienen en la literatura un correlato de amplísimas posibilidades. Sin embargo, pocas veces se aborda de forma crítica el hecho de que

las tecnologías digitales no están al alcance de todos. En ocasiones, la forma de abordaje busca encontrar una relación causal entre acceso a TIC y crecimiento económico, pero pocas veces los estudios son concluyentes y la dirección causal (internet-pobreza-internet, por ejemplo) es poco clara (Galperín y Mariscal, 2016).

En este tenor se vuelve relevante la discusión de la “brecha digital” que puede entenderse como “la distancia entre quienes pueden hacer uso efectivo de las herramientas de comunicación e información y los que no pueden” (Gutiérrez citado en Guzmán, 2008, p.25). Es decir, la cuestión no se trataría sólo de acceso —si las TIC están disponibles en el contexto— sino, también, en el grado de pericia con que se cuenta para su uso, “el acceso a las TIC es solo el primer paso para participar en la sociedad de la información y no refleja en qué medida pueden aprovecharse las posibilidades que ofrece y, por ende, sus repercusiones” (Peres y Hilbert, 2009, p.59). Esto es lo que se ha dado también en llamar “alfabetización digital”, y contar o no con ella, al expresar un componente de la brecha, “es la manifestación de una forma de exclusión, con elevada potencialidad para ampliar las diferencias (...) que separan a los países y regiones (...) y a los individuos” (Andrade y Campo, 2007, p.70).

Esta divisoria es resultado de la emergencia de las tecnologías en un contexto de desigualdad, pero también un factor para su reproducción, no sólo genera una distinción entre quienes acceden/usan internet y los que no, sino entre quienes pueden consumir y producir conocimiento y quienes no (Castells, 2001). Si bien, la brecha se ha ido reduciendo paulatinamente —de 1999 a 2016, el porcentaje de la población mundial con acceso a internet pasó de 5 a 46%, según datos del Banco Mundial⁴—, la distribución global del acceso está marcada por diferencias socioeco-

4 Banco Mundial. (2018). *Individuals using the Internet (% of population)*. Recuperado el 31 de marzo de 2018, a partir de:

nómicas marcadas. Mientras en países de África como Somalia, Nigeria o Burundi el porcentaje de la población conectada no supera el 5%, en países europeos como Islandia, Noruega o Dinamarca, el internet llega a más del 97% de la población.

Para el caso mexicano, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), cuyos datos más recientes se obtuvieron en 2019, permite ver algunos aspectos de cómo se distribuye la brecha. Del total de hogares, el 56.4% tiene acceso a internet en México, pero cuando se distingue entre hogares urbanos y rurales, de los primeros, el 65.5% cuenta con conexión; mientras a nivel rural sólo el 23.4% de los hogares está conectado. La encuesta señala que en los hogares donde hay una computadora, pero no se tiene acceso a internet, en la mitad de los casos (50.7%, o 1.1 millones de hogares) esto se debe a falta de recursos económicos, sólo en el 15.9% de los esos hogares sin internet tienen un problema es de acceso (falta de proveedores o infraestructura de servicio).

Estos datos, si bien meramente ilustrativos, nos permiten señalar que la brecha digital es una forma en la que se expresan desigualdades de clase, y se puede esperar que éstas tengan un impacto directo en las posibilidades de los “ciudadanos” de articular parte del ejercicio de sus derechos o reivindicación de nuevas garantías a través de estas tecnologías.

Otro aspecto vinculado a esto es que, incluso cuando el acceso está disponible, el comportamiento de los usuarios podría reflejar los diferenciales de participación política que ya se expresan en el territorio analógico. Bimber, en sus primeros trabajos (1998, 2000, 2001) ya

advertía, por una parte, que la sola presencia de internet bien podía no tener los efectos que el tecnoutopismo de finales de los noventa esperaba, pero, además, que la participación política —para nosotros, la expresión digital de la ciudadanía— asociada a estas tecnologías sólo se expresaba en formas más bien limitadas de involucramiento, y que si internet tendría un efecto sería en el ámbito de la comunicación, es decir, en cómo se construirían los debates políticos en las TIC (nos parece que, en este sentido, tuvo muy buenas intuiciones). Adicionalmente, otros trabajos dieron cuenta de cómo las desigualdades sociales, que estudios anteriores ya habían mostrado, se expresaban en diferenciales de participación política, por lo que más que modificarse, se reproducían en el uso de las TIC (Delli, Lomax y Jacobs, 2004; Schlozman et al., 2011)⁵.

Esto nos lleva, por un lado, a contemplar que la articulación de la ciudadanía a través de las TIC enfrenta, por una parte, cuestiones vinculadas al acceso y la habilidad de uso en términos de brecha digital pero, por otra parte, que el sólo acceso a las tecnologías no tiene por qué estar directamente correlacionado con una mayor práctica e interés político, y que éste se articulará a través de internet.

Al modo de los estudios sobre internet y pobreza (Galperín y Mariscal, 2016), la dirección causal, si existe alguna, entre reconocimiento y reivindicación de ciudadanía y uso de las tecnologías, está lejos de ser clara.

<https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.ZS>

⁵ Estos estudios se han desarrollado en el contexto de Estados Unidos, siguiendo el modelo de investigación sobre participación política “hegemónico”, el de *status* socioeconómico (SES).

A modo de conclusión: Límites y posibilidades de pensar el ejercicio ciudadano desde las TIC

La investigación empírica ha dejado constancia de que el uso de las tecnologías y los espacios digitales son territorio de tensiones en los que se expresan la acción colectiva, la contienda política y, en el sentido que aquí le hemos dado, la práctica y reivindicación de derechos ciudadanos.

Tratar de abordar la ciudadanía (ya sea como cualidad, ya sea como práctica) en su imbricación con las TIC, plantea una serie de desafíos. Entre ellos se cuenta qué estudiar exactamente: el interés puede centrarse en cómo se regula el ejercicio ciudadano en las TIC, ya sea viendo esto como derecho humano o como actividad susceptible de regulación estatal —como se da en el derecho a la información o la informática jurídica—, también se puede analizar cómo se dan las relaciones entre Estado y ciudadanos a partir del uso de soportes tecnológicos en el acercamiento de la “ciudadanía digital”, o se puede llevar el interés a ver las formas de acción colectiva que buscan innovar el ejercicio de la ciudadanía a través de la articulación de la acción en las redes digitales, más en el tenor de lo que hemos definido como “ciberciudadanía”.

Pero esto implica poner como telón de fondo que, cualquiera que sea el caso, el ejercicio de una ciudadanía a través de las TIC se enfrenta a una serie de limitaciones que impiden considerarlas como algo “universal”. Esto se debe a la ya mencionada brecha digital, pero también a que incluso en los espacios donde esta divisoria no es tan grave, se deben tomar cauciones y contrastar si lo que ocurre en los entornos digitales no es sino un correlato de lo que ocurre en los analógicos.

Con lo anterior, lo que se quiere decir, es que las posibilidades que pueden plantear las TIC para

una ampliación de la noción analítica de ciudadanía no están equitativamente distribuidas entre la población que debería ser susceptible de aprovecharlas. Esta es una limitación que la propia “realidad” impone sobre cualquier pretensión de construir explicaciones —sobre todo, las más optimistas— sobre el uso de internet como ejercicio ciudadano.

Pero esto no debería frenar el análisis. La ciudadanía, tal como se ha pretendido plantear previamente, es un constructo analítico y normativo que evoluciona en el tiempo; en cierta medida, es un concepto viajero (Bal, 2002) en el sentido de que, dependiendo el lugar y momento en el que se le busque definir, adquirirá connotaciones distintas. Es una noción sumamente sensible al devenir histórico y de ello dan muestra, por un lado, las luchas reivindicativas que diversificaron (y para algunos, fragmentaron) el concepto de ciudadanía como lo fueron las luchas por los derechos sexuales y culturales que emergieron en el siglo XX y, por el otro, la ampliación del interés analítico para tratar de dar cuenta de tales demandas en términos de nuevas formas de ciudadanía. Esto ha sido así porque la ciudadanía, incluso desde el análisis de Marshall, se ha ido ampliando como parte del cambio de las sociedades. Si estas modificaciones de la noción han sido funcionales para la reproducción de ciertas desigualdades —y, a la vez, las han hecho más tolerables para la propia sociedad—, eso es algo de lo que debería dar cuenta el análisis.

Esa es una de las posibilidades de una perspectiva que busca develar la imbricación entre ciudadanía y tecnología: si bien, el acceso y la posibilidad de uso político de la tecnología dependen de una serie de condiciones materiales que se expresan en desigualdades sociales, es justo entre quienes buscan ampliar el repertorio de derechos que conforman la ciudadanía hacer uso de las tecnologías donde el análisis puede poner de relieve los contrastes. Esto hace

necesario evitar los discursos asociados al determinismo tecnológico (Aguar, 2011; Almirón y Jarque, 2008) y realizar acercamientos críticos que pongan en perspectiva cómo los usos y acciones emprendidos digitalmente amplían efectivamente los derechos, pero, también, cómo sectores de la sociedad quedan marginados de esas posibilidades.

En cualquier caso, el problema no pasa por el hecho de que el constructo analítico se haya fragmentado en múltiples nociones de ciudadanía con variados apellidos; sin contar que esto implica la necesidad de una mirada más aguzada para explorar cómo la versión normativa de la ciudadanía, es decir, la forma en que ésta se expresa en leyes, normas y valores que rigen en una sociedad y establecen las formas de relación entre individuos y Estado, y entre los propios individuos. La cuestión de fondo quizá sea que la ciudadanía, independientemente de si la vemos como una cualidad o como una práctica, atraviesa distintos aspectos de la vida social y nuestro interés en ella no debería obviar una mirada crítica a cómo se le entiende y a cómo se le puede construir.

Nuestra posición comulga con la idea de no dejar de ver sus dos caras, del ejercicio al reconocimiento. Y no dejaríamos de señalar que una de sus verificaciones más puntuales se da en los esfuerzos de acción colectiva; justamente un acercamiento crítico a estas formas de práctica y reivindicación ciudadana nos permitiría lidiar con las limitaciones —la posible homogeneidad de quienes pueden ejercer este repertorio, las restricciones materiales existentes para que sea un derecho generalizado, etc. — y conciliarnos con las posibilidades analíticas que un constructo de este tipo conlleva.

Referencias

- Acevez, F. de J. (2014). De la #MarchaAntiEPN al movimiento #YoSoy132. En *La construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México*. (Vol. XI, pp. 227-237). San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: Cescameca-Unicach y Comecso.
- Aguar, F. (2011). Determinismo tecnológico y determinismo psicológico: dos fuerzas opuestas. *Revista Española de Sociología*, (16), 129-134.
- Almirón, N., y Jarque, J. M. (2008). El mito digital: discursos hegemónicos sobre Internet y periodismo. Barcelona: Anthropos.
- Anderson, B. (1993). El origen de la conciencia nacional. En *Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo* (pp. 63-122). México: FCE.
- Andrade, J. A., y Campo, M. S. (2007). Tecnologías de información para la inclusión digital. *Apertura*, (7), 63-76.
- Arellano, W. (Ed.). (2012). *La sociedad de la información en Iberoamérica. Estudio multidisciplinar*. México: Infotec. Fondo de Información y Documentación para la Industria.
- Bakardjieva, M. (2015). Do clouds have politics? Collective actors in social media land. *Information, Communication and Society*, 18(8), 983-990. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2015.1043320>
- Bal, M. (2002). Conceptos viajeros en las humanidades. En *Travelling concepts in the Humanities*. Toronto: University of Toronto Press.
- Bauman, Z. (2006). *Comunidad: en busca de seguridad en un mundo hostil*. (J. Alborés Rey, Trad.). Madrid: Siglo XXI.

- Bauman, Z. (2013). *La cultura en el mundo de la modernidad líquida / The culture in the world of liquid modernity*. México: Fondo De Cultura Económica.
- Bimber, B. (1998). The Internet and Political Transformation: Populism, Community, and Accelerated Pluralism. *Polity*, 31(1), 133–160. Recuperado de <http://www.jstor.org/stable/3235370>
- Bimber, B. (2000). The Study of Information Technology and Civic Engagement. *Political Communication*, 17(4), 329–333. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1080/10584600050178924>
- Bimber, B. (2001). Information and Political Engagement in America: The Search for Effects of Information Technology at the Individual Level. *Political Research Quarterly*, 54(1), 53–67.
- Bobbio, N. (1986). *El futuro de la democracia*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Bokser, J., y Salas-Porras, A. (1999). Globalización, identidades colectivas y ciudadanía. *Política y Cultura, Nacionalismo e identidades culturales* (12), 25–52. Recuperado de http://bidi.xoc.uam.mx/tabla_contenido_fasciculo.php?id_fasciculo=216
- Brown, N. E. (2014). Political Participation of Women of Color: An Intersectional Analysis. *Journal of Women, Politics y Policy*, 35(4), 315–348. Recuperado de <https://doi.org/10.1080/1554477X.2014.955406>
- Bustamante, J. (2007). Cooperación en el ciberespacio: Bases para una ciudadanía digital. *Argumentos de Razón Técnica*, (10), 305–328.
- Byrne, D. (2009). Introduction: Case-Based Methods: Why We Need Them; What They Are; Hot to Do Them. En D. Byrne y C. C. Ragin (Eds.), *The SAGE handbook of case-based methods* (pp. 1–10). Los Ángeles, Calif.: SAGE.
- Cabañes, E. (2010). *Hacia Ciudadanía digital: una carrera de obstáculos*. Conferencia presentado en XLVII Congreso de Filosofía Joven, Universidad de Murcia, España.
- Castells, M. (2000). *La era de la información: Economía, sociedad y cultura: el poder de la identidad*. México: Siglo XXI.
- Castells, M. (2001). *La galaxia Internet: [reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad]*. Barcelona: Plaza y Janés.
- Cortés, F. R.; Herrera, A. D.; Ramírez, M. A.; Rodríguez, A. R.; Martínez, R. y Parra, J. R. (2017). Después de presionar el botón enviar, se pierde el control sobre la información personal y la privacidad: un caso de estudio en México. *Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información*, 21(3), 115–128.
- Crovi, D. (2013). Escenarios para pensar la ciudadanía digital. *Versión Estudios de Comunicación y Política, Académica* (31), 11–20. Recuperado de http://148.206.107.15/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=6&ytipo=ARTICULO&id=8972&qkyarchivo=7-621-8972&qky.pdf&ytitulo=Escenarios%20para%20pensar%20la%20ciudadan%C3%ADa%20digital
- De Lauretis, T. (1989). *La tecnología del género*. En *Tecnologías del género. Ensayos sobre teoría, la película y la ficción* (pp. 1–30). Londres: Macmillan Press.
- De Moraes, D. R. (2005). *Comunicación virtual, activismo político y ciudadanía*. En *La utopía digital en los medios de comunicación: de los discursos a los hechos. Un balance*

- (Vol. 1, pp. 67-76). Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
- Delli, M. X., Lomax, F. y Jacobs, L. R. (2004). Public deliberation, discursive participation, and citizen engagement: A review of the empirical literature. *Annual Review of Political Science*, (7), 315-344. Recuperado de doi: 10.1146/annurev.polisci.7.121003.091630
- Dietz, G. (2003). Por una antropología de la interculturalidad. En *Multiculturalismo, interculturalidad y educación. Una aproximación antropológica* (pp. 79-127). Granada: UGR.
- Flores, A. (2015). *Ciberciudadanía y sociedad red local: configuraciones de las relaciones de poder en ambientes digitales* (Tesis que para obtener el grado de Maestro en Estudios Culturales). Facultad de Humanidades – Universidad Autónoma de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
- Galindo, L. J. (2006). *Cibercultura: un mundo emergente y una nueva mirada*. México: Conaculta : Instituto Mexiquense de Cultura.
- Galperín, H., y Mariscal, J. (Eds.). (2016). *Internet y pobreza: evidencia y nuevas líneas de investigación para América Latina*. Ciudad de México: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
- Gerbaudo, P. y Treré, E. (2015). In search of the “we” of social media activism: introduction to the special issue on social media and protest identities. *Information, Communication and Society*, 18(8), 865-871. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2015.1043319>
- Gutiérrez, S. (2009). *Organizaciones sociales, ciudadanía y educación: El estudio de la ciudadanía desde una perspectiva socio-cultural*. En *Anuario de investigación 2008* (pp. 88-114). México D.F.: UAM-X Depto. de Educación y Comunicación.
- Guzmán, J. (2008). *Estudiantes universitarios: entre la brecha digital y el aprendizaje*. *Apertura*, (8), 21-33.
- Hidalgo, A. (2013). *Derecho informático*. México, D.F: Flores Ed. y Distribuidor.
- Hine, C. (2004). *Etnografía virtual*. Barcelona: Editorial UOC.
- Isin, E. F., y Wood, P. K. (1999). *Citizenship and identity*. London ; Thousand Oaks, Calif: Sage.
- Josephson, J. (2016). *Rethinking Sexual Citizenship*. New York: Suny Press.
- Lister, R. (2003). 12. *Sexual Citizenship*. En E. F. Isin y B. S. Turner (Eds.), *Handbook of Citizenship Studies* (pp. 191-208). London - Thousand Oaks - New Delhi: SAGE Publications.
- Marshall, T. H., y Bottomore, T. (1998). *Ciudadanía y clase social*. (P. Linares, Trad.). España: Alianza Editorial.
- Martínez, R. (2009). *El derecho de acceso a la información en México, su ejercicio y medios de impugnación*. Toluca: Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
- Marván, M. (2007). *Reflexiones a dos años de vigencia del derecho de acceso a la información pública en México*. En *Congreso Nacional de Derecho de la Información y E. Villanueva (Eds.), Derecho de la información: culturas y sistemas jurídicos comparados* (pp. 63-86). México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Melucci, A. (1996). *Individualización y globalización. Perspectivas teóricas*. *Estudios So-*

- ciológicos, XIV (41), 291-310. Recuperado de <http://estudiossociologicos.colmex.mx/index.php/es/article/view/806>
- Melucci, A. (1999). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México: COLMEX.
- Mora, J., y Anaya, L. (2013). De la ciudadanía social al individuo fragmentado. *Política y Cultura*, 39, 201-227. Recuperado de http://bidi.xoc.uam.mx/tabla_contenido_fasciculo.php?id_fasciculo=628
- Morton, S. (2010). Las mujeres del «tercer mundo» y el pensamiento feminista occidental. *La manzana de la discordia*, 5(1), 115-125. Recuperado de http://cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/0677/las_20mujeres_20trad.pdf
- Natal, A., Benítez, M., y Ortiz, G. (2014). *Ciudadanía digital*. México: UAM-Iztapalapa.
- Nava, J. G. (2011). Sociedades de la información y la vida privada. *Fronesis. Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política*, 18(2), 239-257.
- Oozeer, A. (2014). Internet and social networks: freedom of expression in the digital age. *Commonwealth Law Bulletin*, 40(2), 341-360. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1080/03050718.2014.909129>
- Peres, W., y Hilbert, M. R. (2009). *La sociedad de la información en América Latina y el Caribe: desarrollo de las tecnologías y tecnologías para el desarrollo*. (United Nations, Ed.) (1. Ed.). Santiago de Chile: Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Pérez, G. (2002). Sociedad civil y ciudadanía. Una reflexión teórica. *Veredas. Revista del Pensamiento Sociológico*, (4-5), 155-175.
- Plancarte, R. (2014). La economía política del movimiento #YoSoy132. En *La construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México*. (Vol. XI, pp. 778-791). San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: Cesmeca-Unicach y Comecso.
- Ramírez, J. M. (2012). Dimensiones constitutivas y ejes estructurales de la ciudadanía. Mayo-agosto, 2012, *Estudios Políticos. UNAM-Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Estudios Políticos* (26), 11-36.
- Rheingold, H. (1994). *Realidad virtual*. Barcelona: Gedisa Editorial.
- Rivera, J. G. (2014). Los jóvenes toman las calles. Apuntes y reflexiones sobre los movimientos #YoSoy132 y los anarquistas en México. En *La construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México*. (Vol. XI, pp. 238-249). San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: Cesmeca-Unicach y Comecso.
- Rueda, R. (2005). Apropiación de las tecnologías de la información: Ciberciudadanías emergentes. En *Congreso: Colombia: Diálogo cultural y tecnologías de la información y la comunicación para el fortalecimiento de los procesos comunitarios*. Cali, Colombia: Universidad Autónoma de Occidente.
- Rueda, R. (2008). Cibercultura: metáforas, prácticas sociales y colectivos en red. *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, (28), 8-20.
- Rueda, R.; Ramírez, L. y Fonseca, A. (2013). *Ciberciudadanías, cultura política y creatividad social*. Colombia: Fondo Editorial Universidad Pedagógica Nacional.

- Santos, B. D. S. (1998). Los nuevos movimientos sociales. En *De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la posmodernidad* (pp. 312-341). Bogotá: UNIAND.
- Schlozman, K. L., Verba, S., y Brady, H. E. (2011). Who Speaks? Citizen Political Voice on the Internet Commons. *Daedalus, the Journal of the American Academy of Arts y Sciences*, 140(4), 121-139.
- Spivak, G. (1998). ¿Puede hablar el sujeto subalterno?. (J. Amícola, Trad.), *Orbis Tertius*, 3(6), 175-235. Recuperado de <http://www.orbistertius.unlp.edu.ar/article/view/OTv03n06t01/3976>
- Tilly, C., y Tarrow, S. G. (2015). *Contentious politics* (Second revised edition). New York, NY: Oxford University Press.
- Tilly, C., y Wood, L. J. (2009). *Los movimientos sociales, 1768-2008: desde sus orígenes a Facebook*. Barcelona: Crítica.
- Torres, L. C. (2010). Ciberprotestas y consecuencias políticas: reflexiones sobre el caso de internet necesario en México. *Razón y Palabra*, (70 (Noviembre-diciembre 2009 enero 2010)). Recuperado de http://www.razonypalabra.org.mx/N/N70/TORRES_REVISADO.pdf
- Valencia, L. y Pérez, G. (2013). *De representantes y representados. Derechos ciudadanos y función legislativa*. México: UAM.
- Van Dijck, J., y Poell, T. (2015). Social Media and the Transformation of Public Space. *Social Media + Society*, 1(2), 1-5. Recuperado de <https://doi.org/10.1177/2056305115622482>
- Vega, D. (2007). Derecho a la información en México: la experiencia federal. En Congreso Nacional de Derecho de la Información y E. Villanueva (Eds.), *Derecho de la información: culturas y sistemas jurídicos comparados* (pp. 87-100). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Velasco, C. (2016). *Cyber law in Mexico* (Third edition). Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International.
- Villanueva, E. (2004). *Temas selectos de derecho de la información* (1. Ed.). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Vite, M. Á. (1997). El problema de la ciudadanía en un mundo globalizado. *Argumentos. Estudios críticos de la sociedad*, (27), 47-64. Recuperado de http://148.206.107.15/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=6ytipo=ARTICULOyid=3125yarchivo=1-186-3125nqm.pdfytitulo=El%20Problema%20de%20la%20ciudadan%C3%ADa%20en%20un%20mundo%20globalizado.
- Wieviorka, M., y Gutiérrez, D. (coord.). (2006). *Cultura, sociedad y democracia. En Multiculturalismo. Desafíos y propuestas* (pp. 25-76). México: UNAM.
- Zizek, S. y Eraso, J. (2007). *En defensa de la intolerancia*. Madrid: Sequitur.
- Zizek, S. y Marinas, P. (2004). *Amor sin piedad: hacia una política de la verdad*. Madrid: Editorial Síntesis.
- Zolberg, A. R. (2000). The Dawn of Cosmopolitan Denizanship. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 7(2), 511-518. Recuperado de <http://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol7/iss2/3>

Estudio de caso de los canales de *edutubers* mexicanos especializados en contenidos para profesores

Case study of Mexican edutubers channels specialized in content for teachers

Dolores Graciela Cordero Arroyo
gcordero@uabc.edu.mx

Sonia Murillo Peralta
sonia.murillo@uabc.edu.mx

Isabel Valenzuela Lugo
a322440@uabc.edu.mx

Recepción: 08 de enero de 2021
Aceptación: 09 de febrero de 2021

Resumen

Este artículo presenta un estudio de caso exploratorio y descriptivo de las características de seis canales de *edutubers* mexicanos que desarrollan contenido de interés para profesores de educación básica. La investigación se estructuró en seis pasos: (1) revisión de la literatura; (2) revisión de canales de *edutubers* mexicanos; (3) selección del caso de estudio; (4) identificación de las variables de interés; (5) análisis de los canales de *edutubers* a partir de las variables de interés, y (6) análisis del contenido de los videos más populares de cada canal. Los resultados presentan los datos básicos de los canales y el tipo de contenido más demandado por los maestros. Se concluye que la forma de definir el éxito de los *edutubers* depende de las variables que se consideren. En cuanto al contenido de los videos, existen dos tipos básicos: informativos y formativos, ambos igualmente demandados por el profesorado.

Palabras clave: Análisis de contenido, *Edutubers*, profesorado.

Abstract

This article presents an exploratory and descriptive case study of the characteristics of six channels of Mexican edutubers that develop content of interest to basic education teachers. The research was structured in six steps: (1) literature review; (2) review of Mexican edutubers channels; (3) selection of the case study; (4) identification of the variables of interest; (5) analysis of the edutubers channels based on the variables of interest, and (6) analysis of the content of the most popular videos of each channel. The results present the basic data of the channels and the type of content most demanded

by teachers. It is concluded that the way to define the success of edutubers depends on the variables considered. Regarding the content of the videos, there are two basic types: informative and formative, both equally demanded by teachers.

Key words: Content analysis, Edutubers, teachers.

Introducción

YouTube fue creado en 2005 (Antolín, 2011). Se define como “la videoteca abierta más grande del mundo la cual permite que los usuarios puedan producir y compartir videos con otras personas rompiendo las limitaciones del tiempo y el espacio” (López, 2018, p.3). En sus inicios, los videos difundidos por *YouTube* giraban en torno a temas prácticos relacionados a cocina, acondicionamiento físico, manualidades, entretenimiento, entre otros, generalmente presentados por jóvenes (Berzosa, 2017). A 15 años de su creación, la videoteca aborda temáticas en todas las áreas del quehacer humano. Según datos de *YouTube*, el número de usuarios por mes asciende a 2,000 millones y la plataforma está disponible en más de 100 países y 80 idiomas diferentes (*YouTube*, s.f.).

El término *Youtuber* se acuñó en 2009 a raíz del artículo ¿Quiénes son los *Youtubers*? para designar a los usuarios de *YouTube* (Moreno, 2013). Recientemente el término *Youtuber* se aplica, en general, a los desarrolladores de contenido en una amplia gama de temas (López, Maza-Córdova y Tusa, 2020). El crecimiento del interés en la producción de videos en diversas temáticas ha posibilitado el desarrollo de perfiles especializados de creadores. De acuerdo con la *YouTube-Pedia*, (Lawliet, 2012) existen, por ejemplo, los *streamers* (como se denomina a los productores que hacen transmisiones en vivo) y los *booktubers* (dedicados a reseñar contenido de libros).

Para la realización de los videos, los creadores cuentan con el apoyo de *YouTube Spaces* y de la Academia de Creadores de *YouTube* (Valde-rama y Velasco, 2018).

Este artículo se centra en los *Youtubers* educativos o *edutubers*. Desde 2014, la plataforma reconoció la importancia de esta red en la función educativa (Delgado, 2019). De acuerdo con los datos del propio *Google*, cada día se realizan mil millones de visitas a videos de este tipo y se comparten más de un millón de ellos (Sánchez-Silva, 2019). Un *edutuber* se define, de manera genérica, como “*Youtubers* que dirigen canales cuyo contenido está principalmente enfocado en la educación y difusión del conocimiento. Es decir, se especializan en producir videos educativos para *YouTube*” (López, 2019, p.179). Uno de los videos educativos más solicitados son los tutoriales. Este tipo de videos suelen dar instrucciones claras con un lenguaje sencillo por lo que el 80% de los usuarios suelen considerar *YouTube* como su primera opción al querer aprender algo nuevo en América Latina (Delgado, 2019).

En México existe una comunidad importante de *edutubers* integrada por más de 65 canales con contenido dirigido a estudiantes de todos los niveles educativos en los siguientes temas: pensamiento matemático, biología, física, química, historia, divulgación científica, tecnología, psicología y contenido para niños (*Edutubers*, 2020). Dos ejemplos de este tipo de canales son *La Ciencia detrás de...* (especializado en divulgación de la ciencia) y *Wikiseba* (especializado en la divulgación de la biología). Si bien no se considera que esta opción pueda reemplazar el aula de clases, el contenido de los videos apoya a los alumnos en su aprendizaje (Delgado, 2019). Por eso, es cada vez más común que los docentes suban contenido a *YouTube*, convirtiéndose en *edutubers*.

Otro tipo de *edutubers* son los creadores de contenido con temas de interés exclusivamente para la comunidad de los docentes. En el contexto del confinamiento preventivo obligatorio y todo lo que el cierre de las escuelas implicó para el profesorado, se observó que las cifras de este tipo de canales aumentaron. Al notar este fenómeno en crecimiento se consideró de interés realizar una investigación exploratoria para conocer este tipo de canales. Se plantearon dos preguntas básicas de investigación: ¿Cuáles son las características generales de los canales de YouTube que producen contenido dirigido a docentes de educación básica en México? ¿Qué tipo de contenido manejan estos canales?

Metodología

El trabajo de investigación es descriptivo y exploratorio y se desarrolló con enfoque cualitativo. Se utilizó para ello el diseño transeccional-exploratorio en virtud, de que su intencionalidad es recabar información en un período determinado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). El método utilizado para analizar los canales y videos es el análisis de contenido (Cáceres, 2003) lo cual permite caracterizar de manera descriptiva el fenómeno de interés (Armería y Arias, 2019). La investigación se desarrolló en seis etapas.

1) Revisión de la literatura

Se llevó a cabo una revisión de la bibliografía existente en bases de datos abiertas como EBSCO, Google Académico, Redalyc, Scielo, Dialnet, entre otras, a fin de seleccionar la literatura relevante. Se observó que en Iberoamérica se han producido trabajos que estudian los canales que producen videos educativos didácticos para estudiantes de todos los niveles educativos. Como ejemplo de este tipo de trabajos se identificaron las investigaciones de López (2018); López, Maza-Córdova, Pacheco y Tusa (2018);

López et al. (2020), así como la tesis doctoral realizada por López (2019).

Los canales con temas de interés exclusivo para maestros son menos reconocidos por la investigación. En las bases de datos consultadas no se identificaron publicaciones acerca de este tipo de canales en México.

2) Revisión de canales de *edutubers* mexicanos

Se efectuó una exploración en la plataforma de YouTube de los canales cuyo contenido está enfocado en la educación. De ese universo de canales, se seleccionaron aquellos que son producidos por *edutubers* mexicanos. Como producto de la revisión efectuada se identificaron dos tipos de canales:

1. Los que desarrollan contenido para los estudiantes de educación básica, media superior y superior y están especializados en distintas áreas de conocimiento: Matemáticas, Biología, Química, Física, Astrofísica, Historia, Arte y Neurociencias.
2. Los que se dirigen al profesorado de educación básica y desarrollan contenido de interés para este grupo profesional.

3) Selección del caso de estudio

Dado que el interés de este estudio son los canales cuyo contenido es de interés del profesorado mexicano de educación básica, se seleccionaron los canales que cumplieran con este criterio básico. No se buscaron canales dirigidos a profesores de educación media superior o superior o para profesores de otros países. El caso se integró por 6 canales. La tabla 1 muestra los canales seleccionados en orden alfabético.

Tabla 1.
Canales seleccionados en la investigación

#	Nombre del Canal	Ligas de las páginas principales de los canales
1	Acción Docente	https://www.youtube.com/results?search_query=acci%C3%B3n+docente
2	Ahora que Hago Profe (sic)	https://www.youtube.com/results?search_query=ahora+que+hago+profe
3	Alex Duve	https://www.youtube.com/results?search_query=Alex+Duve
4	José Damián Pérez González	https://www.youtube.com/results?search_query=jose+damian+perez+gonzalez
5	Santos Rivera	https://www.youtube.com/results?search_query=Santos+Rivera
6	Soy Docente	https://www.youtube.com/results?search_query=Soy+Docente

Fuente: Elaboración propia.

4) Identificación de las variables de interés

A partir de la revisión de estudios previos (López, 2019; López et al., 2020) se identificaron las variables de estudio en los canales de los *edutubers*, las cuales se listan en la Tabla 2.

Tabla 2.
Variables

No.	Variable
1	Nombre del canal
2	Nombre del <i>edutuber</i>
3	Fecha de creación del canal
4	Formación profesional del <i>edutuber</i>
5	Otras actividades del <i>edutuber</i>
6	Número de seguidores
7	Número de visualizaciones
8	Número de total de videos
9	Popularidad de los <i>edutubers</i>
10	Otros canales del <i>edutuber</i>
11	Otras redes sociales utilizadas del <i>edutuber</i>
12	Propósitos del canal
13	Contenido del canal

Fuente: Elaboración propia.

5) Análisis de los canales de *edutubers* a partir de las variables de interés

Para dar respuesta a las primeras doce variables, se hizo una búsqueda en la página principal de los canales seleccionados. En cuanto a la variable 13, contenido del canal, se realizó un análisis de contenido de los videos con mayor número de visualizaciones.

Cada canal presenta, en su página principal, la información del logotipo, número de suscriptores y número de videos. En esta página se encuentran una serie de pestañas, la correspondiente a 'Más información' contiene datos relacionados con la fecha de creación, el número de visualizaciones, una descripción general del contenido y del creador del canal, además de otras actividades y redes sociales utilizadas. La información acerca de otros canales manejados por el *edutuber* se encuentra en la pestaña denominada 'Canales'. De esta forma, la información nece-

saría para revisar las doce variables de interés se encontró en la propia página del *edutuber*. A partir de estos datos se determinó el canal más popular mediante la obtención de un promedio de visualizaciones. Éste se obtuvo de la suma de las visualizaciones de los 10 videos más vistos de cada *edutuber* y se dividió entre el mismo número de videos. Mediante la comparación de dichos promedios, se determinó su popularidad. Este análisis se hizo el día 8 de diciembre de 2020. Se considera importante puntualizar la fecha de la recuperación de la información dado el gran dinamismo de *YouTube*.

6) Análisis de contenido de los videos más populares de cada canal

Como se mencionó anteriormente, la información relativa a la variable 13 se obtuvo mediante el análisis de contenido de los videos identificados como los más populares de cada canal de acuerdo con la plataforma de *YouTube* en función del número de visualizaciones. Para obtener la lista de los videos más populares, se siguió este procedimiento. La pestaña de 'Videos' cuenta con la herramienta 'Ordenar por', la cual tiene dos opciones: por popularidad o por fecha de subida. Los videos de los seis canales se ordenaron por popularidad. Se identificaron los 10 videos más populares por cada *edutuber*, es decir, un total de 60 videos.

A cada uno de los videos se les asignó una clave, conformada por las iniciales del nombre del canal, y se le añadió el número correspondiente a su posición en la lista dentro de los diez más populares de cada canal. Los 60 videos se visualizaron y se realizó una categorización inductiva del contenido (Cáceres, 2003). Se procedió a establecer un código o unidad de análisis para cada una de las clasificaciones realizadas, así como su frecuencia. A continuación, se agruparon en categorías aquellos videos que tenían temáticas comunes. Por último, se procedió a la

definición de las categorías y los códigos obtenidos en cada caso.

Resultados

Los canales se denominan de manera diversa. En la denominación de tres de ellos se identificó que se usa una frase corta relacionada con la profesión del *edutuber* ('Soy Docente', 'Ahora que Hago Profe' y 'Acción Docente'); dos utilizan el nombre propio del *edutuber* ('Santos Rivera' y 'José Damián Pérez González') y uno de ellos utiliza un acrónimo de su nombre y apellido ('Alex Duve').

Algunos de los creadores dan su nombre completo y otros no lo reportan. El canal Soy Docente es administrado por el profesor Jaime Mendoza; 'Santos Rivera' y 'José Damián Pérez González' son los nombres de los creadores y de sus canales. El canal 'Alex Duve' es de Ulises Alejandro Duarte Velázquez. El autor del canal 'Ahora que Hago Profe' es David Denis. El canal de 'Acción Docente' no da el nombre de su creador en sus videos o en sus redes alternas.

En lo que respecta a la fecha de creación del canal, tercera variable, se observó que el más antiguo es el de 'José Damián Pérez González' que data del 11 de noviembre del 2007; seguido de 'Santos Rivera' y 'Alex Duve' con fecha del 1 y 20 de abril del 2008 respectivamente; 'Soy Docente' inició el 16 de septiembre del 2011; 'Acción Docente', el 14 de diciembre de 2019 y, por último, 'Ahora que Hago Profe' fue creado el 4 de mayo del 2020.

En cuanto a la información acerca de la formación u ocupación profesional del *edutuber*, los creadores señalan dedicarse a la docencia. A partir de la información que los propios creadores declaran en el canal, se sabe que uno de ellos tiene la licenciatura y estudia un posgrado

(‘Ahora que Hago Profe’) y otro de ellos tiene un doctorado (‘Alex Duve’). ‘Soy Docente’, ‘Santos Rivera’ y ‘José Damián Pérez González’ no especifican su grado académico en la pestaña ‘Más información’. En el caso de ‘Acción Docente’ no se pudo obtener esta información. Todos dicen realizar actividades alternas tales como: asesorías, consultorías, diseño de programas educativos a nivel estatal y manejo de otros canales. Nuevamente en el caso de ‘Acción Docente’, esta información no se pudo verificar.

El número de seguidores que tiene cada canal de los *edutubers* es muy variable. En la tabla 3 se puede apreciar que el canal con mayor número de seguidores es ‘Soy Docente’ que cuenta con 511,000 seguidores, seguido por el canal ‘Santos Rivera’ con 118,000 seguidores, ‘Alex Duve’ con 107,000, ‘Ahora que Hago Profe’ con 31,000; ‘Acción Docente’ tiene 21,000 y por último ‘José Damián Pérez González’ con 14,700.

En cuanto al dato del número de visualizaciones que tiene cada uno de los canales, se puede observar que el canal que tiene más visualizaciones es ‘Soy Docente’ con 77,082,782. El canal que está en segundo lugar es ‘Alex Duve’ tiene 12,313,413, después ‘Santos Rivera’ con 12,265,322. En cuarto lugar, se encuentra

‘José Damián Pérez González’ con 3,205,011; seguido de ‘Acción Docente’ quien cuenta con 1,644,692 de visualizaciones y por último ‘Ahora que Hago Profe’ con la cantidad de 935,853.

La octava variable es el número de videos producidos por cada *edutubers* en su canal. Los datos son los siguientes: 2,087 videos corresponden al canal de ‘Soy Docente’, seguido por el canal de ‘Alex Duve’ con 903, ‘Acción Docente’ con 740, ‘Santos Rivera’ con 344, ‘José Damián Pérez González’ con 261 y ‘Ahora que Hago Profe’ con 30 videos.

La tabla 4 muestra la popularidad de los *YouTubers* elegidos. El canal ‘Soy Docente’ es el que encabeza la lista, con un promedio de visualizaciones de 165,581. El que ocupa el segundo lugar en popularidad es ‘Acción Docente’ con un promedio de 57,681. En tercer lugar, se encuentra ‘Santos Rivera’ cuyo promedio asciende a 52,847. Seguido de éste, se encuentra ‘Alex Duve’ con un promedio de 46,362. Ocupando la quinta posición está ‘José Damián Pérez González’ cuyo promedio es de 41,761 y por último se encuentra ‘Ahora Que Hago Profe’ cuyo promedio es de 19,279.

Tabla 4.
Promedios de visualizaciones de los canales

Canal	Promedio de visualizaciones (al 7 de diciembre de 2020)
Soy Docente	165,581
Acción Docente	57,681
Santos Rivera	52,847
Alex Duve	46,362
José Damián Pérez González	41,761
Ahora Que Hago Profe	19,279

Fuente: Elaboración propia.

Dada la variabilidad de los datos de números de seguidores, número de visualizaciones y número total de videos, se consideró que este promedio permite identificar con mayor claridad los resultados de cada uno de los canales. Es posible observar que el canal 'Soy Docente' tiene un número mucho mayor de visualizaciones que el resto de los *edutubers* y que está muy alejado del resto de sus compañeros. Este dato se complementa con el análisis de contenido de sus videos a fin de conocer las razones por la cuales el profesorado muestra tanto interés en este canal.

La décima variable hace referencia a otros canales que manejan los *edutubers* (cuyos contenidos no se analizaron por no formar parte del objetivo de este trabajo). Solo dos creadores manejan

canales alternos. 'Soy Docente' tiene dos canales adicionales 'James blogs' y 'Mate-blogs', mientras que 'Alex Duve' dirige el canal denominado 'Metodología de la Investigación'.

En el tema de otras redes sociales utilizadas por los *edutubers*, se observó que la opción más común es Facebook, seguida de Instagram y Twitter. Los canales 'Acción docente' y 'José Damían Pérez González' no dan información al respecto. Sin embargo, se realizó una búsqueda en Facebook y se encontró que 'Acción Docente' sí publica información en esta red social.

Tabla 3.
Datos de las variables de interés (al 8 de dic de 2020)

Nombre del canal	Nombre del edutuber	Fecha de creación del canal	Formación profesional	Otras actividades realizadas por el edutuber	Número de seguidores	Número de visualizaciones	Número total de videos	Otros canales	Otras redes sociales utilizadas
Soy Docente	Jaime Mendoza	16 de sept 2011	Profesor de matemáticas	Docente, otros canales.	511,000	77,082,782	2,087	James vlogs, Mate-blogs	Facebook Instagram Twitter
Santos Rivera	Santos Rivera	1 de abril 2010	Docente	Asesor educativo	118,000	12,265,322	344	No	Facebook Instagram
Alex Duve	Ulises Alejandro Duarte Velázquez	20 de abril 2008	Doctorado	Asesor en investigación	107,000	12,313,413	903	Metodología de la investigación	Facebook Twitter Instagram
Ahora que Hago Profe	David Denis	4 de mayo 2020	Lic. en Educación Primaria	Maestría en Intervención Pedagógica y Aprendizaje Escolar	31,000	935,853	30	No	Facebook Instagram
Acción Docente	Sin información	14 de diciembre 2019	Sin información	Sin información	21,000	1,644,692	740	No	Sin información
José Damían Pérez González	José Damían Pérez González	11 de noviembre 2007	Catedrático de posgrado	Consultor educativo, escritor y diseñador de programas educativos	14,700	3,205,011	261	No	No

Fuente: Elaboración propia con base en López, 2019.

En lo que respecta a la variable 12, la cual hace referencia a los propósitos de los videos declarados en los canales pueden resumirse en: informar, asesorar, orientar y ayudar. Para 'Soy Docente' su prioridad es informar a todos los docentes en relación con los cambios educativos y la oferta en cursos existentes. 'Alex Duve' indica que su finalidad es compartir información educativa y formativa. 'Santos Rivera' brinda asesoría y orientación para mejorar la práctica docente en el nivel de Educación Básica. El canal 'Acción Docente' no proporciona información al respecto. Para el creador de 'Ahora que Hago Profe' su interés es tener una forma de ayudarse entre maestros y padres de familia. 'José Damián Pérez González' no especifica el propósito de la creación de su canal, únicamente menciona las actividades que realiza. El análisis de contenido inductivo de los 6 canales corresponde a la variable 13. Este análisis permitió identificar siete categorías temáticas:

1. Análisis de las políticas federales
2. Alfabetización digital
3. Recomendaciones para el trabajo docente en el contexto del confinamiento
4. Identificación y reforzamiento de aprendizajes
5. Estrategias y dinámicas de trabajo en el aula
6. Información de cursos y talleres
7. Otras temáticas

En la tabla 4 se presentan los resultados del análisis de contenido. La categoría con un mayor número de videos es la de análisis de políticas federales. En ésta se agruparon videos con información oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicada en los diarios y documentos oficiales y presentada a los medios de comunicación, así como su interpretación, análisis y comentarios. En esta categoría se identificaron 23 videos, los cuales representan el 38% del total.

La alfabetización digital ocupa el segundo lugar en importancia, con un 35% de los videos revisados. Se entiende por alfabetización digital:

Un conjunto de conocimientos, habilidades y competencias que es necesario adquirir para el uso funcional y constructivo de las TIC, por lo tanto, se concluye que la alfabetización digital es la construcción de conocimiento a través de distintas fuentes y herramientas y no solo orientado a la web. (Glister y Glister, 1997 como se citó en Guayara, Millán y Gómez, 2019, p.39).

La pandemia originada por el COVID-19 ocasionó un cambio vertiginoso en la práctica docente. La forma tradicional de ejercer la docencia fue modificada por el uso de medios tecnológicos ante el cierre de las escuelas (Norman-Acevedo y Daza-Orozco, 2020). La falta de conocimiento y/o dominio de la tecnología hizo necesario aprender o actualizarse en un tiempo récord (Teruel y Teruel, 2020) para responder a las vicisitudes producto de la pandemia (Rodríguez, López, Marín y Castro, 2020). Ante esta situación los docentes requirieron de tutoriales como apoyo, orientación y guía en relación con el uso y aplicación de las diferentes herramientas digitales (Norman-Acevedo y Daza-Orozco, 2020). Por ejemplo, se incluyen tutoriales para el uso de *Google suite*, *Zoom*, *WhatsApp*, *ScreenCast-O-Matic* y *PowerPoint*, presentados por 'Alex Duve', 'Santos Rivera' y 'Ahora que Hago Profe'.

En lo que respecta a la categoría que engloba las recomendaciones para el trabajo docente en el contexto del confinamiento, en estos videos se revisan las actividades diseñadas por la SEP en el canal de Aprende en Casa II y ofrece sugerencias generales para facilitar el trabajo docente. En estos videos se encontró información que responde a la necesidad del docente para mantenerse al día de manera rápida y fácil en cuanto a la programación y los canales de difusión del programa Aprende en Casa II.

En cuanto a la categoría denominada Identificación y reforzamiento de aprendizajes, ésta hace referencia a videos que orientan a los docentes acerca de cómo preparar material requerido para llevar a cabo las actividades indicadas en la guía de los talleres, así como para el desarrollo de las actividades de las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE). A través de los videos, el *edutuber* asesora y guía a los docentes, con el fin de que se preparen con anticipación para el desarrollo de las actividades programadas para dicho taller.

Las categorías con menor frecuencia refieren a Estrategias y dinámicas de trabajo en las sesiones sincrónicas. Estos videos sugieren, por

ejemplo, actividades como pausas activas que ayuden a la concentración de estudiantes que permanecen mucho tiempo frente a la computadora, televisor o teléfonos.

La categoría Otras incluye videos con diversas situaciones de aula. Por último, la categoría relativa a la Información de cursos y talleres integra videos que presentan las características generales de cursos ofrecidos e impartidos por la SEP y por la Universidad Pedagógica Nacional, los cuales son un recurso disponible para la formación continua del profesorado (Expósito y Marsollier, 2020) y les permite mantenerse actualizados en su quehacer docente.

Tabla 4.
Definición de categorías temáticas (de acuerdo con el contenido de los 10 videos más populares de cada canal el 7 de diciembre 2020)

Categoría	Definición	No. de videos	%
Análisis de las políticas federales	Videos con información acerca de acuerdos y disposiciones federales publicadas por diferentes medios de comunicación, así como su interpretación y análisis.	23	38
Alfabetización digital	Videos que orientan a los profesores en el uso de plataformas y aplicaciones digitales.	21	35
Recomendaciones para el trabajo docente en el contexto del confinamiento	Videos que revisan las actividades diseñadas por la SEP en el canal de Aprende en Casa II y que ofrecen sugerencias generales para el trabajo docente en confinamiento.	4	7
Identificación y reforzamiento de aprendizajes	Videos que orientan a los docentes acerca de cómo preparar material requerido para llevar a cabo las actividades indicadas en las guías de los talleres intensivos de capacitación horizonte; así como para el desarrollo de las actividades de las sesiones del CTE.	4	7
Estrategias y dinámicas de trabajo en sesiones sincrónicas	Videos que presentan sugerencias a los docentes para mejorar la dinámica de trabajo en las sesiones sincrónicas.	3	5
Otras	Videos que presentan otras situaciones.	3	5
Información de cursos y talleres	Videos que presentan las características generales de cursos impartidos por instancias oficiales.	2	3
Total		60	100

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

Youtube surge en 2005 y desde entonces ha tenido un crecimiento exponencial. Esta plataforma se ha convertido en una herramienta importante para la difusión de contenido educativo y la popularización de tutoriales. Según *Google*, siete de cada 10 visitantes entran a la plataforma a aprender algo (Delgado, 2019).

Este estudio se centró en los *edutubers* que producen contenido específicamente para maestros de educación básica y declaran explícitamente su interés en asesorar y orientar a sus compañeros. Los *edutubers* mexicanos de este estudio son hombres, profesores en servicio o que trabajan en el sistema educativo, por lo que ser *YouTube* no es su labor principal. La información que los *edutubers* proporcionan en su canal no es suficiente para caracterizar su formación y experiencia.

Es difícil reconocer cuál es el criterio clave para definir el éxito del canal. Tres variables importantes son, el número de seguidores, el número de videos y el número de visualizaciones. En el caso de este estudio, se obtuvo como criterio adicional el promedio de visualizaciones de los 10 videos más exitosos en la historia del canal.

De los seis canales estudiados, es evidente que el más exitoso es el canal 'Soy Docente', pues es el canal que tiene un mayor número de seguidores, el mayor número de visualizaciones y también el mayor número de videos. También es el que registra el mayor promedio de visualizaciones. El profesor Jaime Mendoza declara con precisión sus propósitos, casi diariamente publica un video con la información importante '{, l del día, sus contenidos abarcan todas las categorías de contenido identificadas; además, los domingos hace sesiones en vivo para contestar dudas de los temas de actualidad. Recientemente también se observó que realiza videos con otros edu-

bers, 'Santos Rivera' y 'Alex Duve', actividad que denominó "crossovers educativos".

En un segundo grupo, se reconocen los canales de 'Alex Duve' y de 'Santos Rivera'. Si bien hay una diferencia notable en el número de videos, sus seguidores y visualizaciones son similares. Finalmente, un tercer grupo lo conforman los canales 'Acción docente', 'Ahora que Hago Profe' y 'José Damián Pérez González' cuyos números son relativamente bajos comparados con los otros tres *edutubers*. Sin embargo, el canal 'Acción docente' tiene 21,000 seguidores con 1,644,692 visualizaciones, lo cual hace que este canal tenga el segundo lugar en el promedio de visualizaciones del grupo a tan solo un año de vida.

A partir del análisis de contenido de los 10 videos más populares de cada canal al 8 de diciembre de 2020, se concluyó que 41% de los videos tienen un carácter informativo. En esta temática general se agruparon los videos de las categorías de Análisis de políticas federales e información de cursos y talleres. Los temas que más destacan son aquellos que proporcionan información concerniente a disposiciones y políticas federales en materia de educación. Ejemplos de este caso es la revisión de la legislación vigente, de los lineamientos de promociones verticales y horizontales. Los *edutubers* ofrecen al docente información actualizada y comentada. De igual manera la plataforma permite la comunicación entre estos actores a través de mensajes y de esta manera disipar las dudas que los docentes pudieran tener.

El 54% de los videos tienen un propósito formativo. Con este fin se identificaron las categorías: alfabetización digital, recomendaciones para el trabajo docente en el contexto del confinamiento, Identificación y reforzamiento de aprendizajes, estrategias y dinámicas de trabajo en las sesiones sincrónicas. En cuanto al tema de la

alfabetización digital, se puede decir que ésta es de sumo interés para los docentes, debido a que el confinamiento preventivo ha demandado el uso de diversos tipos de recursos tecnológicos y aplicaciones que no dominaban los maestros. Esto pone de manifiesto, como lo menciona Bermúdez (2020), que la brecha digital también aplica para los docentes. Dicha brecha, según Servon (como se citó en Cortés, 2009), puede ser analizada desde tres dimensiones, la primera es en relación con el acceso a las TIC, en la segunda se hace referencia a las habilidades que se necesitan para el uso de las tecnologías, y la tercera corresponde a los contenidos. Los docentes buscan a los *edutubers* para resolver la brecha de desarrollo de habilidades para el uso de la tecnología. En este caso se encuentran videos acerca de cómo dar clases a través de *WhatsApp* o de *Zoom*, cómo hacer exámenes utilizando los formularios de *Google*, el uso de la pizarra virtual de *Google Meet*, cómo añadir audio al aula virtual con *Google Slides*, entre otros. También los orientan acerca de cómo utilizar los recursos de *Aprende en Casa II*, así como para desarrollar las actividades de la guía del CTE.

Los videos informativos y formativos cumplen una función social. Proporcionan información oportuna y actualizada al profesorado; por el hecho de que los *edutubers* son profesores, sus comentarios son contextualizados y hacen interpretaciones de la información oficial basadas en su experiencia. En el aspecto formativo, en sus tutoriales acompañan a sus colegas, explican procedimientos y prácticas que facilitan el trabajo de los maestros. Su función formativa puede equipararse a la formación 'a partir del otro' (Calvo, 2014). Los *edutubers* son un tipo de asesores técnico pedagógicos virtuales que están cercanos a los maestros y facilitan información a los maestros para resolver sus dudas de manera oportuna y actualizada en términos familiares para los docentes.

Este artículo presenta una primera exploración de un tema que, con seguridad, será una línea de investigación futura, dada la importancia que tiene la plataforma de *YouTube*. Los *edutubers* son un fenómeno importante en la divulgación del conocimiento (López, 2018) pero también ofrecen al maestro "cercanía, familiaridad, concisión y comprensión" (López et al., 2020, p. 199), lo cual los convertirá en un recurso cada vez más solicitado por el profesorado.

Referencias

- Antolín, R. (2011). *YouTube como paradigma del vídeo y la televisión en la Web 2.0*. (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Madrid. Recuperado de <https://eprints.ucm.es/16111/1/T33817.pdf>
- Bermúdez, L. M. (2020). El COVID-19 nos pasa al tablero. *Educación, investigación e innovación en emergencia*, (117), 10-11. Recuperado de <https://revistas.idep.edu.co/index.php/mau/issue/view/166>
- Berzosa, M. (2017). *YouTubers y otras especies*. El fenómeno que ha cambiado la manera de entender los contenidos audiovisuales. Ariel. Recuperado de <https://www.fundaciontelefonica.com/cultura-digital/publicaciones/581/>
- Cáceres, P. (2003). Análisis cualitativo de contenido: una alternativa metodológica alcanzable. *Psicoperspectivas*, 2(1), 53-81. doi: 10.5027/psicoperspectivas-vol2-issue1-fulltext-3
- Calvo, G. (2014). Desarrollo profesional docente: el aprendizaje profesional colaborativo. En *temas críticos para formular nuevas políticas docentes en América Latina y el Caribe: el debate actual*. UNESCO. Recuperado de <https://bit.ly/3qYbvby>

- Cortés, J. (2009). Reseña del libro: "¿Qué es la brecha digital?: una introducción al nuevo rostro de la desigualdad". [Reseña del libro ¿Qué es la brecha digital?: una introducción al nuevo rostro de la desigualdad de R. Flores]. *Investigación Bibliotecológica*. 23(48), 233-239. doi: <http://dx.doi.org/10.22201/iibi.0187358xp.2009.48.16978>
- Delgado, P. (2019, 18 de noviembre). YouTube educativo: una herramienta para los alumnos. *Observatorio de Innovación Educativa*. Recuperado de <https://observatorio.tec.mx/edu-news/edutubers>
- Edutubers. (2020). Contenidos por materias. Recuperado de <https://www.edutubers.net/>
- Expósito, C. y Marsollier, R. (2020). Virtualidad y educación en tiempos de COVID-19. Un estudio empírico en Argentina. *Educación y Humanismo*, 22(39), 1-22. Recuperado de <https://doi.org/10.17081/eduhum.22.39.4214>
- Guayara, C., Millán, E. y Gómez, C. (2019). Diseño de un curso virtual de alfabetización digital para docentes de la Universidad de la Amazonia. *Revista Científica*, 34(1), 34-48. Recuperado de <https://doi.org/10.14483/23448350.13314>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Concepción o elección del diseño de investigación. En *Metodología de la Investigación*. (pp. 126-169). México. McGraw-Hill. Recuperado de <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>
- Lawliet, J. (25 de julio de 2012). Fandom. *WikiYouTubePedia*. Recuperado de https://youtube.fandom.com/es/wiki/Wiki_Youtube_Pedia
- López, J. L. (2019). El fenómeno de los edutubers: Estudio sobre las habilidades comunicativas de los YouTubers educativos más populares (Tesis Doctoral). Universidad Austral. Argentina. Recuperado de https://riu.austral.edu.ar/bitstream/handle/123456789/874/JoseLuisLópez_Tesis-Doctorado.p
- López, J. L. (2018). YouTube como herramienta para la construcción de la sociedad del conocimiento. *Rehuso*, 3(1), 1-16. Recuperado de <https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/article/view/1225/1022df?sequence=1>
- López, J. L., Maza-Córdova, J., Pacheco, P. y Tusa, F. (2018). YouTube en educación: El cybersalon de clases de David Calle. *Conference Proceedings*, 2(1). 82-90. <http://investigacion.utmachala.edu.ec/proceedings/index.php/utmach/index>
- López, J. L., Maza-Córdova, J. y Tusa, F. (2020). Educar en el contexto digital: el reto de ser edutuber. *Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información*, (E25), 188-200. Recuperado de <http://www.risti.xyz/issues/ristie25.pdf>
- Lucero, J. A. (2016). Del libro de texto a YouTube; una aproximación a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de aprendizaje. *Revista de Estudios Socioeducativos*, (4), 185-187.
- Moreno, A. (2013). *Homecasting: visualidades contemporáneas. Acerca de contenidos audiovisuales de producción casera publicados en el portal YouTube*. (Tesis doctoral). Universidad Nacional de la Plata. Argentina. Recuperado de <https://doi.org/10.35537/10915/34518>

- Norman-Acevedo, E. y Daza-Orozco, C. E. (2020). Construcción de contenidos para la enseñanza virtual: Retos coyunturales en el confinamiento. *Panorama*, 14(27), 5-13. doi: <https://doi.org/10.15765/pnrm.v14i27.1517>
- Rodríguez, J., López, S., Marín, D. y Castro, M. M. (2020). Materiales educativos y coronavirus en tiempos de confinamiento. *Praxis Educativa*, 15, 1-20. Recuperado de <https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.15.15776.056>
- Sánchez-Silva, C. (2019, 23 de marzo). 'Edu-tuber', una profesión que da dinero. *El País*. Recuperado de https://elpais.com/economia/2019/03/22/actualidad/1553261359_753524.html
- Teruel-Naval, E y Teruel-Naval, R. (2020). La escuela durante el confinamiento. *Súper Visión 21. Revista de Educación e Inspección*, (56), 1-16. Recuperado de <https://usie.es/supervision21/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/SP21-56-Escuela-durante-el-confinamiento-Teruel-Naval-R-y-T.pdf>
- Valderrama, M. y Velasco, P. (2018). ¿Programando la creación? Una exploración al campo socio-técnico de YouTube en Chile. *Cuadernos.Inf*, (42), 39-53. Recuperado de <https://doi.org/10.7764/cdi.42.1370>
- YouTube. (s.f.). *Estadísticas de YouTube*. YouTube para la prensa. Recuperado de <https://www.youtube.com/intl/es-419/about/press/>

La inteligencia emocional y su influencia en el rendimiento académico de estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo

Emotional intelligence and its influence on the academic performance of students at Universidad Autónoma Chapingo

Elizabeth Caballero Morales
caballeromoraleselizabeth@gmail.com

Recepción: 10 de enero de 2021
Aceptación: 11 de febrero de 2021

Resumen

El presente artículo analiza la influencia de la inteligencia emocional en el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo, se contempló una muestra aleatoria del 10 %, que equivale a 826 alumnos de los 20 programas que se imparten en el plantel de Chapingo y preparatoria agrícola. El eje central de análisis consistió en el estudio de la inteligencia emocional en sus diversas concepciones históricas y actuales. Se toma como referencia la complejidad cultural del origen de los estudiantes en el interior del país. Se sostiene que la inteligencia emocional afecta de manera directa el rendimiento escolar de dos maneras posibles, positiva o negativa según la conciencia y el grado de orientación de los estudiantes. Se concluye que la educación de la inteligencia emocional es tan necesaria como un medio para frenar la deserción escolar y al mismo tiempo para promover el autoconocimiento emocional entre los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo.

Palabras clave: inteligencia emocional, estudiantes universitarios, grupos académicos, origen socio-cultural, empatía.

Abstract

This article discusses the influence of emotional intelligence on the academic performance of students at Universidad Autónoma Chapingo. A random sample of 826 students from the 20 programs taught at the Chapingo campus were considered. The analysis' central axis consisted on the study of emotional intelligence in its various historical and current conceptions. The cultural complexity of the origin of students in the interior of the country is taken as a reference. It is argued that emotional intelligence directly affects school performance in two possible ways, positively or negatively based on consciousness and the degree of guidance of students. It is concluded that the education of emotional intelligence is a very important way of curbing dropout and at the same time promotes self-care

emotional intelligence among students at Universidad Autónoma Chapingo.

Key words: emotional intelligence, university students, academic groups, sociocultural origin, empathy.

Introducción

En su devenir histórico-social, la inteligencia emocional no siempre ha sido aceptada dentro del campo científico, más bien ha tenido que pasar por una serie de momentos históricos que la han predeterminado, así mismo, hoy en día es importante para el estudio del aprendizaje en el ámbito educativo, su repercusión es más fuerte cada día.

En el marco de las investigaciones realizadas desde el enfoque multidisciplinar han destacado dos grandes vertientes clásicas en relación a la conceptualización de la inteligencia. Una refiere a un significado de innatismo y otra a la adquisición sociocultural. A partir de ambas concepciones se han desarrollado múltiples estudios que tienen que ver no precisamente con la inteligencia emocional sino con la inteligencia como capacidad única del ser humano que puede nacer y ser adquirida a través de procesos psicosociales (Morín, 1993).

En otros sentidos también se han desarrollado estudios que tienden hacia la insistencia en la medición de esas condiciones racionales de los seres humanos en diferentes etapas, la de mayor interés se ha centrado en el estudio de la inteligencia en jóvenes universitarios, en este trabajo se aborda el caso de los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo, México.

Ambas vertientes de las que se menciona tuvieron preminencia desde mitad del siglo XX hasta finales de los años ochenta. Con el paso de las

décadas nuevos estudios surgen y nuevos analistas entran en debate acerca de la composición y la influencia de las emociones en la vida de las personas.

La inteligencia a través del tiempo

Uno de los precursores que tuvo gran influencia en el concepto de inteligencia emocional fue el psicólogo Edward Thorndike en 1920, con su concepto de inteligencia social, en su trabajo menciona que este tipo de inteligencia es la que se utiliza para relacionarnos efectivamente con la gente que convivimos en las diversas etapas de nuestra vida, su idea consideraba que la inteligencia se dividía en mecánica, abstracta y social (Goleman, 2006).

Howard Gardner (1983) en su libro de las inteligencias múltiples menciona dos tipos de inteligencia: la intrapersonal que habla del conocimiento de uno mismo y la regulación de nuestras emociones y la interpersonal que nos permite interpretar gestos, palabras, cosas más allá que nuestros sentidos logran captar, permite empatizar con otras personas.

Los primeros que trabajaron en el concepto de inteligencia emocional fueron Peter Salovey y John Mayer en 1990, retomando parte del trabajo de Gardner sobre las inteligencias personales y adaptándolas a un modelo de cuatro herramientas que consistía en: la regulación reflexiva de las emociones, comprensión de las emociones, asimilar las emociones en el pensamiento y la expresión de la emoción (Mayer y Salovey, 1997).

Sin embargo, Daniel Goleman vino a revolucionar este concepto con la publicación de su libro *La Inteligencia emocional* en 1995. Goleman (2005) afirmó que existen habilidades más importantes que la inteligencia académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar laboral, personal, académico y social.

Para Goleman (2005) la inteligencia emocional consiste en: conocer las propias emociones, manejar las emociones, motivarse a sí mismo, reconocer las emociones de los demás y establecer relaciones. Estas habilidades permiten interactuar de una manera efectiva e inteligente con las personas que las rodean y mejorar sus habilidades sociales.

A partir del año 2000 han aparecido varias publicaciones de diversos autores reconocidos donde se exponen los últimos trabajos de inteligencia emocional, entre los que podemos mencionar las obras de Bar-On y Parker (2000), Schulze y Roberts (2005), Fernández (2007), Bisquerra (2000), entre otros.

El devenir histórico social de este campo de las emociones y su impacto en la sociedad, especialmente en el rendimiento de los estudiantes universitarios, es como otras disciplinas y campos, una construcción social que ha requerido el factor del reconocimiento académico y social de su época, hoy en día este campo es plenamente reconocido, aceptado y promovido debido al ambiente social que se vive en las universidades del mundo. Este estado ambiental emocional refiere a las circunstancias de estrés y presión social que viven los estudiantes día con día, lo cual ha hecho que en muchos de los casos, los mismos estudiantes de edad considerable, al terminar la preparatoria o licenciatura, son capaces de percibir cambios de los niveles de estrés e influencia de las emociones en los diferentes ámbitos sociales donde ellos conviven con personas y que tienen que poner en cuenta sus emociones.

Desde el punto de vista de Freire (1974), la construcción social de la realidad solamente es capaz de realizarla un ser humano consciente de sus emociones, en esa medida tiene oportunidad de pensarse a sí mismo y pensar en los demás. Como se ha visto, este recorrido histórico puede dar mejores frutos en la medida que se promue-

va la interdisciplina asociada a los descubrimientos en esta rama del conocimiento.

Modelos de inteligencia emocional en la actualidad

Los modelos de inteligencia emocional en las universidades es un campo de reciente incursión dado que las personas que se encuentran a cargo de estas cuestiones son de formación psicológica, pero que se han formado en un currículo formal donde aún no había sido aceptada la inteligencia emocional como un campo particular de la ciencia clínica, mucho menos en el ámbito educativo. Esto significa que al personal que atiende las cuestiones psicológicas en las universidades con los nuevos paradigmas que le dan la importancia actual a la inteligencia emocional, es evidente que se requiere una actualización de los profesionistas de esa rama.

Con base en lo anterior, la incursión de la inteligencia emocional en el campo educativo resulta fundamental para el desarrollo de mecanismos que atiendan los problemas del aprendizaje y desempeño de los estudiantes y profesores, una vez que se haya comprendido el problema en su complejidad.

Durante el siglo XXI los estudios en psicología educativa ampliaron su margen de estudio y los casos analizados donde se mostraba que la inteligencia emocional era primordial para conocer el desempeño de los estudiantes, se dio a conocer en las principales revistas del mundo, eso permitió abrir las iniciativas a nuevos centros e institutos de investigación a la vocación psicológica y educativa en este campo (Lima, de Almeida, dos Santos, Lopes, Ribeiro y Mendes, 2014).

Materiales y métodos

Método

En este trabajo se utilizó el método de investigación acción que permitió la comprensión de la realidad de la práctica socio-educativa. De acuerdo a Colmenares y Piñero (2008), en la investigación acción el investigador se asume como agente de cambio, el cual tiene que estar adecuando constantemente sus objetivos e hipótesis o supuestos según la participación que va realizando con los sujetos de estudio, para tal objeto se retoma la orientación cualitativa de tipo sociológica, representada por Lewin (1946), la orientación pedagógica de acuerdo a Freire (1974) y Stenhouse (1988).

La investigación acción tiene tres enfoques, el primero de tipo técnico, este enfoque pretende diseñar y aplicar un plan eficaz para mejorar las habilidades profesionales del investigador, donde éste, es el agente regulador de las pautas para resolver problemas sobre la marcha de la investigación. Como finalidad esencial es el control manifiesto de las condiciones de investigación propios de manipulación de objetos y materiales inanimados. Se busca favorecer la interrelación causas hipotético-deductiva (Lewin, 1946).

La investigación acción también tiene el enfoque práctico-pedagógico, el cual busca desarrollar el pensamiento práctico a través del uso de la reflexión y del diálogo para transformar ideas y ampliar la comprensión. El fundamento epistemológico de este enfoque es la interpretación y los significados que los sujetos de estudios hacen de su realidad, este método se basa esencialmente en la relación permanente con el otro (Freire, 1974).

El tercer enfoque de la investigación acción es la modalidad crítica o emancipadora, la cual

pretende realizar una investigación de forma consciente, informada y crítica. La finalidad es generar seres humanos más críticos a través de una pedagogía crítica que incorpore la esencia de la teoría crítica de Habermas. Este enfoque se distingue por la consciencia individual y la consciencia social influidas ambas por la ciencia y los medios de comunicación e ideologías de la sociedad (Stenhouse, 1988).

De las modalidades anteriores, este artículo retoma predominantemente el enfoque práctico-pedagógico, dado que la influencia de la inteligencia emocional en el rendimiento escolar de los estudiantes universitarios puede realizarse desde la comprensión e interpretación de la práctica educativa dentro del curriculum formal. También se retoma el enfoque crítico emancipador porque resulta necesario que el ser humano individual y el ser social sea consciente de su naturaleza gregaria y política, mediante las cuales puede transformar su realidad social y educativa. Para comprender el grado de influencia de la inteligencia emocional en estudiantes universitarios de la UACH, el enfoque crítico y pedagógico es esencial debido a que el curriculum se construye de manera social.

Técnicas de investigación

En un primer momento, se realizó el trabajo de gabinete que consistió en la revisión de literatura acerca de los antecedentes inmediatos relacionados con la temática planteada y con respecto al acercamiento conceptual, teórico y metodológico.

La segunda fase consistió en la aplicación de técnicas de acopio de información las cuales fueron: observación no participativa, que permite realizar observaciones, diagnósticos y análisis desde fuera de la acción estudiada, fuera de la organización colectiva u organización. Posteriormente se realizó observación participativa,

que permite al investigador analizar, interpretar y dialogar desde el acto de participación con los grupos sociales, desde su realidad que construyen día con día. "La principal particularidad de esta estrategia es admitir el contacto directo del investigador con el fenómeno estudiado, aproximándose desde las perspectivas de los sujetos, hecho que reduce la subjetividad que permea las investigaciones cualitativas" (Lima, et. al., 2014, p. 6).

La forma de realizarlo fue relacionarse directamente con estudiantes a través del contacto formal que se hizo con ellos, el acercamiento se realizó a través de algunos espacios como pláticas después de clases, resolución de tareas en biblioteca central y de preparatoria, así como en las bibliotecas de especialidades, que son los espacios donde regularmente se habla de emociones. Además de ello la observación participante se realizó en las prácticas de campo con los contactos que se tenía. En laboratorios e incluso en algunas reuniones de amigos los fines de semana.

El análisis documental se realizó en la tercera fase del trabajo, en la cual se hicieron análisis, comparaciones e interpretaciones críticas para contrastarse con los resultados de las entrevistas. Las fuentes de información fueron libros y revistas científicas.

Diseño de la investigación

Con base en los conceptos planteados a manera de introducción general, la incursión en el diseño de la investigación implica el acopio de información en campo para su posterior análisis e interpretación.

El trabajo contempló la aplicación de entrevistas y cuestionarios estructurados a una muestra del 10 % del total de estudiantes de la Univer-

sidad Autónoma Chapingo, son 27 programas educativos con los que cuenta la universidad, de los cuales se consideraron solo 20 que son los que se imparten en la sede de Chapingo y preparatoria agrícola, dicha muestra equivale a 826 personas, de las cuales en su mayoría se les aplicó un cuestionario grupal aleatorio interdepartamental, esto significa que los cuestionarios se aplicaron a grupos de especialidades y de preparatoria agrícola, el requisito mínimo de la selección de la muestra fue: los grupos seleccionados debían abarcar todas las carreras y grados académicos desde primero de preparatoria hasta séptimo año de especialidad.

Se utilizó el método de muestro estadístico de selección combinado, el cual contempla en un primer momento establecer la muestra mínima representativa y válida del total de la población (10 %) a nivel universitario, teniendo como referencia que la población promedio de la universidad oscila en los 826 estudiantes. Una vez teniendo la muestra se procede a la aplicación del método estadístico de juicio, que consiste en contemplar un número estándar de personas entrevistables por carrera dado que todas tienen el mismo valor subjetivo aunque algunas tengan más valor numérico. Esto dio como resultado la división del 10 % entre el total de carreras en la UACH. = 21, generando una muestra específica de personas por entrevistar de 40 por carrera, datos totalmente viables de acuerdo al número de matrícula por departamento. El segundo criterio fue determinado de forma azarosa, invariablemente se aplicaron las encuestas a varones y mujeres considerando el 50% a cada género, que corresponde a 413 mujeres y 413 hombres luego se procedió a un tercer criterio de juicio proporcional, de tal forma que los 40 entrevistados por carrera se divide entre 4, para abarcar 4°, 5°, 6° y 7° grado de licenciatura lo que da un total de 10 entrevistados por grado. Para el caso de preparatoria la división fue entre 3, dando un total de 14 por grado. Para el caso de las

carreras que tienen varios grupos por grado o para las que tienen menos alumnos se eligió al azar a los estudiantes.

La aplicación de entrevistas a profundidad se llevó a cabo con base en una petición grupal que se solicitaba de manera voluntaria a los y las estudiantes que quisieran compartir su experiencia o vivencia en relación a diferentes formas de expresión de la inteligencia emocional y como está había influido en el rendimiento escolar.

En los grupos elegidos se les pidió voluntariamente quien quería participar en una entrevista a profundidad, participaron 21 varones, uno por carrera y 21 mujeres, una por carrera también. Los grados que más participaron en las entrevistas a profundidad fueron sexto y séptimo para el caso de licenciatura y tercer año para el caso de preparatoria agrícola.

El trabajo de aplicación de cuestionarios estructurados y entrevistas a profundidad llevó un periodo discontinuo de un ciclo escolar, es decir un año escolar, del cual, los periodos de aplicación de los instrumentos de acopio de información fueron al inicio, a la mitad y final de semestre.

Se eligió esta temporalidad porque al inicio del semestre los estudiantes llegan con nuevas expectativas de aprendizaje y metas por cumplir que de alguna manera los predispone en otro sentido diferente al académico, a mitad del semestre deben ajustar sus esquemas y tiempos de estudio debido a la carga de trabajo que tienen en sus actividades escolares y al final del semestre deben hacer frente a las evaluaciones, lo que les genera angustia y preocupación. Así podemos observar la educación o control de la inteligencia emocional en los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo.

Los ejes de análisis para conocer el grado de influencia o determinación de la inteligencia emo-

cional en el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo fueron en relación a los siguientes rubros.

- ⊙ Percepción o conocimiento de la inteligencia emocional.
- ⊙ Conocimiento de emociones y empatía.
- ⊙ Las emociones como facilitadoras del pensamiento.
- ⊙ Las emociones como limitantes al pensamiento.
- ⊙ Relación entre tarea y emociones.
- ⊙ Autoconocimiento emocional.
- ⊙ Autorregulación emocional.
- ⊙ Conocimiento y regulación emocional "del otro".

Dada la importancia de la temática, el trabajo de campo fue sistemáticamente ordenado de acuerdo al grado de complejidad de las interrogantes que se plantearon a los estudiantes, aunque se aplicaron los instrumentos a una gran diversidad de estudiantes, en la sistematización las respuestas coincidieron entre estudiantes de la misma edad y grado escolar, de acuerdo con ello en el orden anterior se presentan los resultados a manera de fases y según la interpretación de los datos del trabajo de investigación.

Resultados y discusión

Partiendo de una conceptualización previa y mediante un análisis histórico del origen y evolución de la percepción hasta los estudios recientes acerca de la inteligencia emocional, se presentan los resultados con respecto de la influencia de la inteligencia emocional en estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo.

Dado el carácter multicultural de la cual proceden los estudiantes de la institución antes mencionada, la interpretación de los resultados denota una riqueza cultural para estudios interdisciplinarios relacionados con la educación.

Percepción o conocimiento de la inteligencia emocional (percepción de emociones en la vida cotidiana)

De acuerdo con los datos analizados el 90 % de los estudiantes que participaron en el estudio, reconocen que la inteligencia emocional se percibe diariamente en cada aula de clases, dicha inteligencia se expresa a través del estado de ánimo del grupo y de cada uno de sus miembros, esto significa el ánimo de cada integrante es el ánimo del grupo. La inteligencia emocional es percibida como la actitud que expresa diariamente un estudiante desde que entra al comedor

y desarrolla sus actividades escolares en diferentes espacios dentro del campus universitario. La actitud expresada a manera de inteligencia emocional puede tener diferentes matices según el ambiente individual y social donde el estudiante se desenvuelva.

Estas respuestas fueron homogéneas porque de acuerdo a la distribución de la muestra, los datos con mayor concentración están en las especialidades y los estudiantes de carrera tienen en su mayoría esa percepción. El otro 10 % opina de forma variable.

Gráfica 1.

Fuente: Elaboración propia.

Conocimiento de emociones, empatía y rendimiento académico

El 80% de los entrevistados varones y mujeres de todas las carreras con los que se trabajó, argumentaron de forma animada y segura que las emociones cuando son conscientes, son más fáciles de manejar, a su vez, hay mejores posibilidades de orientarlas hacia comportamientos empáticos que finalmente pueden contribuir de forma positiva en el rendimiento escolar de cada estudiante.

En este sentido hay una relación directamente proporcional del rendimiento académico de los estudiantes con la empatía general de grupo y con las emociones que pueden ser controladas de manera favorable hacia el individuo y tiene una relación inversa o negativa cuando las emociones no pueden ser controladas de forma favorable ya que desencadena el mismo efecto social.

La percepción mínima de la inteligencia emocional en estudiantes de preparatoria como de especialidad a través de sus sinónimos es consiente tanto en estudiantes de preparatoria como de especialidad.

Gráfica 2.

Fuente: Elaboración propia.

Las emociones como facilitadoras del pensamiento

Partiendo del control de las emociones en forma de actitudes favorables al individuo, éstas tienen un efecto multiplicador hacia los sujetos cercanos, se sostiene que la mayoría de estas emociones reflejadas y manifestadas en forma de actitud y personalidad se adquieren en espacios mayormente no académicos, es decir, en espacios de convivencia social entre estudiantes como el comedor, los viajes de estudios, las prácticas de campo, el deporte, las estancias y las reuniones de fin de semana.

El 90 % de los entrevistados argumentaron que en estos espacios de recreación emocional son los que moldean la inteligencia que se hace común en los mismos estudiantes y consciente e inconscientemente buscan generarlas o acercarse a este tipo de relaciones sociales, todo ello favorece al desarrollo del pensamiento, mismo que es esencial para las labores académicas de la cotidianidad del estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo.

Normalmente este tipo de conciencia encaminada a propiciar “el ambiente chapinguero” es más común entre los estudiantes de grados superiores de las especialidades cercanos a egresar.

Gráfica 3.

Fuente: Elaboración propia.

Las emociones como limitantes al pensamiento

El 80% de los alumnos contestaron que saben como se sienten y esto les ayuda a saber qué quieren en la vida y tomar decisiones sobre ésta, a tener relaciones sanas con las personas con las que conviven.

En el 20 % de los estudiantes la inteligencia emocional es percibida como limitante, incluso como obstáculo para el desempeño académico. Lo anterior puede argumentarse mediante casos evidentes donde pocos estudiantes se aíslan de manera voluntaria o son aisladas por un grupo social o académico, creando con ello un conjunto de emociones y sentimientos de inferioridad, enojo, rechazo y rencor hacia los demás.

Gráfica 4.

Fuente: Elaboración propia.

Relación entre tarea y emociones

En el ámbito social donde se desenvuelven los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo es muy dada la convivencia diurna y nocturna al momento de realizar los deberes escolares llamadas tareas en sus más diversas formas y más que en cualquier universidad de México, esta multiplicidad de formas de convivencia como estudiantes, los arraiga emocionalmente a su institución. Con respecto a lo anterior el 90% de estudiantes de preparatoria agrícola, quinto, sexto y séptimo de especialidad, varones y mujeres, en todas las carreras de la UACH, argumentó que uno de los momentos en los cuales

se expresa otro tipo de emoción o inteligencia emocional es al momento de realizar trabajos en equipo, dado que el control hacia sí mismos puede ser más notorio cuando más de un integrante del equipo no quiere trabajar o bien tratan de imponer su lógica de trabajo y punto de vista.

Gráfica 5.

Fuente: Elaboración propia.

Autoconocimiento emocional

El 90 % de los estudiantes entrevistados respondieron que se dan cuenta de sus sentimientos en diferentes situaciones, tienen un amplio conocimiento sobre sus emociones y saben como actuar ante las situaciones que se les presentan a cada momento, por lo que es importante reforzar las habilidades que poseen mediante cursos impartidos en la escuela, comentan que les gustaría saber más mecanismos o cursos para

conocerse a sí mismos en cuanto a emociones o inteligencia emocional se refiere.

Gráfica 6.

Fuente: Elaboración propia.

Autorregulación emocional

Esta habilidad es la más compleja de la inteligencia emocional, en esta habilidad se requiere una total apertura a los sentimientos tanto negativos como positivos. Es una herramienta donde se va a tener la capacidad de manejar las emociones conscientemente para lograr un crecimiento emocional e intelectual.

Del total de estudiantes que participó en las encuestas grupales y personales el 50 % de todas las carreras argumentó que se siente seguro de poder autorregular o controlar sus emociones, es decir que ya llegaron a un estado más consciente de saber orientar o dirigir favorablemente su inteligencia emocional hacia el mejor aprovechamiento académico.

Gráfica 7.

Fuente: Elaboración propia.

Conocimiento y regulación emocional “del otro”

Del total de estudiantes entrevistados, el 50 % afirma que conoce las emociones de sus amigos más cercanos y que son capaces de orientarlos

de forma favorable para el mejor aprovechamiento académico dentro de la universidad; el otro 50 % no es así, por lo que es necesario desarrollar estas competencias emocionales básicas para afrontar los retos que se presentan en la vida.

Gráfica 8.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

A lo largo de la historia la inteligencia emocional ha influido en la toma de decisiones de los individuos, dado que las emociones pueden expresarse en forma de enojos, alegrías, miedos, asco, sorpresa, tristeza, etc., es en ese sentido que determinan la actitud en los jóvenes universitarios. La inteligencia emocional está presente en la vida universitaria, al grado de determinar en la mayoría de casos la permanencia o deserción de los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo, los cuales pasan por diversas etapas emocionales que van desde lo familiar, noviazgo, relaciones de grupo, relación con profesores y relaciones de empleo eventual. Todo ello sin duda marca el devenir histórico de la inteligencia emocional que se moldea con diferentes parámetros.

Se puede concluir que los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo, desde preparatoria agrícola hasta licenciatura van construyendo su identidad en diferentes sentidos, tanto familiar, personal e institucional. También construyen una trayectoria académica que es fuertemente influida o afectada por la inteligencia emocional que cada uno de ellos cultive.

Se pudo observar que un 80 % de los estudiantes entrevistados cuenta con habilidades emocionales, pero aún se requiere desarrollarlas e identificarlas para mejorar su desarrollo personal. Los alumnos conocen el concepto, sin embargo, desconocen cómo desarrollarlo y aplicarlo en su vida diaria.

Es necesario que en la Universidad Autónoma Chapingo se desarrolle un programa donde

trabajen en los conceptos, actitudes y habilidades que les permita en esta etapa comprender y manejar sus emociones y ayude a construir una identidad personal, el valor de la cooperación, saber establecer relaciones positivas y tomar decisiones importantes.

Es necesaria la educación de la inteligencia emocional en los estudiantes sobre todo en primer año de preparatoria y en cuarto año de carrera a través de materias curriculares encaminados al autoconocimiento y elaboración de proyectos personales encaminadas hacia ese rubro, porque se permite la construcción social de personas que son conscientes de sí mismas, lo cual puede generar un efecto multiplicador con los jóvenes universitarios, amistades, familiares y finalmente obtener resultados deseables en el ámbito académico, mismo que fortalece la identidad institucional y la sociedad mexicana.

Referencias

- Colmenares E., Ana Mercedes, & Piñero M., Ma. Lourdes (2008). La investigación acción. Una herramienta metodológica heurística para la comprensión y transformación de realidades y prácticas socio-educativas. En *Laurus*, 14(27), undefined-undefined. [Fecha de Consulta 16 de noviembre de 2019]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=761/76111892006>
- Freire, P. (1974). *La Educación como Práctica de la Libertad*. Río de Janeiro: Paz e Terra, (19^a ed, 1989, 150 p.).
- Gardner, H. (1983). *Estructuras de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Goleman, D. (2005). *La inteligencia emocional: Porque es más importante que el coeficiente intelectual*. Editorial J. Vergara.
- Goleman, D. (2006). *Inteligencia social, la nueva ciencia de las relaciones humanas*. Recuperado de: <http://www.uigv.edu.pe/facultades/psicologia/recursos/Goleman%20Daniel%20-%20Inteligencia%20social.PDF>.
- Lewin K. (1946). *La investigación-acción y los problemas de las minorías*. En: Salazar, M.C. (Comp) (1992). *La Investigación acción participativa. Inicios y Desarrollos*. (p. 13 -25). Colombia: Editorial Popular. OEI, Quinto Centenario.
- Mayer, J. D. & Salovey P. (1997). *Emotional development and emotional intelligence: Implications for Educators*. New York. Basic Books.
- Morín, E. (1993). *La ciencia con conciencia*. Barcelona: Paidós.
- Stenhouse, L. (1988). *Investigación y desarrollo del curriculum*. España: Morata.
- Lima, K. V. D., de Almeida, A., dos Santos, C. C., Lopes, C. G., Ribeiro, P. M., & Angélica, M. (2014). *Hablando de la Observación Participante en la investigación cualitativa en el proceso salud-enfermedad*. *Index de Enfermería [Index Enferm]*, 23(1-2), 75-79.

Uso de las TIC´s en el tránsito de lo presencial a lo virtual durante la pandemia del COVID-19: El caso de la Escuela Normal Rural de Zacatecas

Use of ICT in the transition from face-to-face to virtual during the COVID-19 pandemic: the case of the Rural Normal School of Zacatecas

Alejandro Guadalupe Rincón Castillo

alex07fed@yahoo.com.mx

Héctor Hugo Zepeda Peña

hector.zepeda@academicos.udg.mx

Luis Antonio Domínguez Coutiño

antonio.dominguez@cresur.edu.mx

Recepción: 13 de enero de 2021
Aceptación: 14 de febrero de 2021

Resumen

La presente investigación centra su interés en la educación mediada por la tecnología en tiempo de la pandemia provocada por el COVID-19. Para este caso se exploró el uso de las TIC's y las percepciones de la comunidad académica en el tránsito de lo presencial a lo virtual de la educación normalista, evento que se enmarcó en generar las orientaciones para el desarrollo y evaluación del semestre; contar con un espacio virtual para la entrega de evidencias y reconocer las prácticas profesionales en condiciones de confinamiento, surgiendo el interés por responder, ¿Cómo los estudiantes y profesores de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas; han percibido la transición de la educación presencial a la virtual en medio de la pandemia del COVID-19? Para llevar a cabo la recolección de la información se aplicó un muestreo aleatorio simple y se obtuvo la cantidad de 228 estudiantes; para los docentes se seleccionaron 17 casos mediante una muestra no probabilística. La estrategia de investigación más idónea para la indagación fue el estudio de caso instrumental, no experimental, observacional y evaluativo. Entre los resultados se puso de manifiesto que el estudiante siente que estudia en solitario y el docente considera que traslada sus prácticas educativas, de lo presencial a lo virtual. Por otra parte, el 69.3% de los estudiantes tuvo que combinar actividades (trabajar y estudiar), lo que implica que los docentes deben considerar a los alumnos, no solo como alumnos sino como trabajadores. Por lo anterior, se presenta el modelo ADDIE como propuesta de acompañamiento de lo presencial a lo virtual.

Palabras clave: Educación mediada por tecnología, Covid-19, TIC

Abstract

This research focuses its interest on technology-mediated education in time of the pandemic caused by COVID-19. For this case, the use of ICT and the perceptions of the academic community in the transition from face-to-face to virtual in Normal education were explored, an event that was framed in generating the guidelines for the development and evaluation of the semester, having a virtual space for the delivery of evidence and to recognize professional practices in confinement conditions, arising the interest to respond How students and teachers of the General Rural Normal School Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas, have perceived the transition of face-to-face to virtual education in the midst of the COVID-19 pandemic? To carry out the information collection, a simple random sampling was applied and the number of 228 students was obtained, for the teachers 17 cases were selected through a non-probabilistic sample. The most suitable research strategy for the inquiry is the instrumental, non-experimental, observational and evaluative case study. Among the results, it is evident that the students feel that they study alone and on the part of the teachers consider that they transfer their educational practices that they carried out in person to virtual, on the other hand, 69.3% of the students had to combine activities -work and study-, which implies that teachers must consider students, not only as students, but as siblings, children, parents, and so on. Therefore, the ADDIE model is presented as a proposal to accompany the face-to-face to the virtual.

Key words: Technology-mediated education, Covid-19, ICT.

Introducción

La educación normalista en México se encuentra frente al reto de transformar su proceso educativo, la práctica docente y el rol de sus estudiantes debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19; lo cual originó el cierre de las instituciones educativas del país. En el caso de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, suspende las actividades presenciales a partir del 17 de marzo de 2020, situación que rompe de forma abrupta con la modalidad de enseñanza que había prevalecido por ochenta y siete años. El fenómeno descrito ocasionó una modificación en el rol del docente y del alumno en un obligado tránsito de lo presencial a lo virtual y que trajo consigo una serie de implicaciones sociales, culturales, curriculares, tecnológicas y pedagógicas. El fenómeno descrito genera una inminente brecha digital en los docentes y estudiantes (Fernández, 2020). Ante este escenario es una necesidad retomar el Horizon Report (2019), que entre sus líneas de atención consideraba de forma emergente un replanteamiento del funcionamiento de las instituciones y la evolución del rol de los docentes con base en la implementación de las tecnologías educativas.

Revisión de la literatura

El tránsito de lo presencial a lo virtual implica que los docentes y estudiantes dejen a un lado la interacción que se daba dentro del salón de clases, donde se buscaba la participación activa y colaborativa en el desarrollo de las competencias a través de situaciones de aprendizaje que permitían comunicar ideas, experiencias y solucionar dudas por medio de la guía del docente en un espacio físico y horario determinado; por un tipo de actividades que se desarrollan a través de entornos virtuales, donde el alumno tiene que aumentar su autogestión y autorregulación del aprendizaje y los docentes deben de dise-

ñar experiencias de aprendizaje contemplando la tecnología, disciplina y didáctica.

El proceso que se lleva para lograr ir de lo presencial a lo virtual de acuerdo con Aguilar y Del Valle (2016), presenta una serie de obstáculos por parte del alumno y del docente como son la administración del tiempo, el estudio en solitario, uso de medios tecnológicos y el rol docente/alumno; mientras que, por otra parte, la institución se enfrenta a la profesionalización de sus docentes y la infraestructura tecnológica.

Ante una pandemia de esta magnitud y sus implicaciones en la educación están surgiendo los primeros estudios; García, Corell, Abella y Grande (2020) señalan que en la educación superior la transformación hacia un formato digital se puede valorar como aceptable, pero no fue pensado para desarrollar una clase con una metodología online. De igual forma, Arias, Escamilla, López y Peña (2020) rescatan que “El 30 % de los docentes con entre 6 y 20 años de experiencia se sienten totalmente preparados para incorporar nuevas tecnologías. Solo 20 % y 22 % de los docentes con experiencia entre 0 y 5 o más de 20 años de experiencia lo hace”.

En esta idea de identificar lo que sucede con la educación virtual se tiene la opinión de Espinoza y Ricaldi (2018), destacan entre las bondades de la educación virtual al aprendizaje ubicuo que puede interactuar, discutir y retroalimentarse; mientras que en sus desventajas se centran la desconfianza que se genera ante la falta de comunicación entre el profesor y los estudiantes y en el nivel de adaptación donde sobresale la autorregulación y el autoaprendizaje. Por otro lado Blanco y Anta (2016), encuentran como debilidades la ausencia de interacción y comunicación entre el profesorado participante, la sobrecarga informativa y poco rentable para un aprendizaje con éxito y el bajo nivel de motivación de los usuarios. Entre las amenazas desta-

can el diseño de la plataforma y las concepciones de los individuos. Por otro lado, en el aspecto de fortalezas se encuentra la comunicación instantánea y adaptación a los tiempos. Por último, en el aspecto de las oportunidades mencionan que en este proceso evolutivo se debe sustentar en la enseñanza, el aprendizaje, la interacción, la formación y la calidad.

Respecto a la transición de la educación convencional a la educación y al aprendizaje en línea como consecuencia del COVID-19, Moreira y Zapata (2020), destacan la brecha digital como una nueva forma de exclusión que resulta de las desigualdades sociales, la falta de infraestructura actualizada y acceso a internet de banda ancha; sin embargo, el principal obstáculo pareciera ser la baja alfabetización digital de profesores y estudiantes, junto con la inercia de metodologías docentes y de formas de evaluación tradicionales basadas principal, o exclusivamente, en metodologías expositivas o en exámenes presenciales.

Bates (2020), encontró que la mayoría de los docentes sin estar preparados para la educación en línea se esforzaron por comprender lo que significaba enseñar a distancia utilizando un entorno de aprendizaje completamente en línea, luchando por crear contenido que fuera atractivo y relevante o experimentando con la evaluación digital. Por otro lado se encontraron docentes que se limitaron a replicar sus experiencias tradicionales en el aula, brindando conferencias en línea a través de sistemas de conferencias web, como Zoom, Skype, Microsoft Teams y WhatsApp y a prácticas evaluativas basadas en exámenes en línea.

Jordan, David, Phillips y Pellini (2020), muestran la necesidad de desarrollar las capacidades de flexibilidad, resiliencia y previsión en los sistemas educativos, para poderse adaptar a las nuevas realidades educativas.

García y Santana (2021), observan algunas implicaciones en el tránsito de lo presencial a los entornos digitales, entre las cuales señalan que los modelos organizativos y curriculares de docencia presencial no son directamente trasladables a entornos de docencia remota de emergencia, es que en la medida en que un equipo docente desarrolle un modelo pedagógico coherente se facilitará la transición a un modelo de docencia presencial a un modelo de docencia remota de emergencia e incluso a entornos de educación virtual. Además de que el mero uso de la tecnología educativa en los diversos programas educativos no contribuye necesariamente al desarrollo de una competencia digital e informacional efectiva del alumnado.

A su vez Soto, Maldonado, Marqués y Peña (2021), añaden a la tutorización como un eje relevante para el trabajo en la modalidad virtual, de igual forma perciben la importancia de diseñar propuestas desde los principios pedagógicos de procedimiento y no desde los contenidos o herramientas digitales, estableciendo como elementos prioritarios la relación teoría-práctica, un currículo esencial e interdisciplinar, la tutorización y la relevancia de las emociones y la coordinación docente.

De la Calle, Miró, de Dios y de la Rosa (2021), concluyen en su investigación que la universidad está llamada a salir al encuentro de aquellos sucesos que acontecen e impactan de forma inesperada y caótica en la sociedad, siempre desde la búsqueda honesta de la verdad a la hora de enseñar, investigar y divulgar, con ética y responsabilidad.

Lin y Reigeluth (2020), indican que es posible un modelo educativo que se apoye en la colaboración, conexión, participación activa y construir desde la comunidad.

Monteiro y Leite (2021), observan que los estudiantes poseen habilidades para la búsqueda y edición de información y menor capacidad para crear y desarrollar soluciones. De igual forma, existe una falta de participación por parte de los docentes en el trabajo pedagógico.

González y Esteban (2021), reflexionan acerca que un futuro del profesor debe de poseer un mayor grado de autogestión para encontrar soluciones para una sociedad que necesita restablecer cierto equilibrio entre incertidumbre y posibilidades. Además, se tiene que orientar hacia la mediación y acompañamiento.

Amaya, Cantú y Marreros (2021), reflexionan que la educación en línea tiene un proceso educativo diferente a la presencial por lo que no es suficiente el manejo de una plataforma tecnológica, sino que implica un conocimiento pedagógico del contenido.

Gomes, Martins y Azevedo (2020), observan que la mayor dificultad en un modelo de educación a distancia es la capacidad de la lectura digital, el dominio de tecnología y el uso de la tecnología para el aprendizaje.

Planteamiento del problema

El 27 de febrero de 2020 en México aparece el primer caso de COVID-19, pero fue el día 17 de marzo del mismo año que la Escuela Normal Rural Gral. Matías Ramos Santos decide suspender las actividades presenciales, situación que rompe con la modalidad de enseñanza que había prevalecido por ochenta y siete años, cabe señalar que en el año 2015 se tuvo un primer intento por transitar al empleo de algunos cursos en línea apoyándose en *Classroom*, en aquel momento no se logró, pero como consecuencia de esta pandemia en tan solo tres meses se ha logrado reformular el rol docente.

Además, se debe de retomar lo encontrado por Area, Bethencourt, Martín y San Nicolás (2020), quienes perciben que el momento histórico en su dimensión educativa ha sido desaprovechado para plantear y construir una visión estratégica para la adaptación o reconversión de los actuales estudios universitarios hacia modelos semi-presenciales o híbridos de enseñanza, donde se analicen las acciones implementadas o llevadas a la práctica (inversiones tecnológicas, nuevos reglamentos, formación de profesorado, guías docentes, servicios de apoyo, reformulación de los planes de organización docente, rediseño de las titulaciones) en cada contexto institucional.

De igual forma, el Horizon Report (2019) indica que el rol docente y el replanteamiento institucional son desafíos difíciles y a largo plazo, previstos para ser atendidos en un periodo de uno a cinco años y en este momento a causa de la pandemia es una necesidad adaptarse de una semana a otra. En esta ocasión el presente documento y ante todo el escenario educativo que prevalece nos obliga a preguntarnos, ¿Cómo los estudiantes y profesores de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas; han percibido la transición de la educación presencial a la virtual en medio de la pandemia del COVID-19? con la finalidad de identificar cómo perciben su proceso educativo a través de medios virtuales. El análisis se ubica en la exploración de datos tecnológicos, pedagógicos y emocionales.

Metodología

Al encontrarnos ante esta experiencia, la estrategia de investigación más idónea para su indagación fue el estudio de caso instrumental, no experimental, observacional y evaluativo. De acuerdo con Stake (2005, citado por Álvarez y San Fabián, 2012), es un estudio de caso intrínseco ya que el interés es explorar las opiniones

de los docentes y estudiantes al migrar de una educación presencial a la virtual en el contexto de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos. En la postura de Heras Montoya (1997, citado por Álvarez y San Fabián, 2012), es un planteamiento observacional ya que se valora desde el interior el objeto de estudio, se fortalece desde la visión de Pérez Serrano (1994, citado por Álvarez y San Fabián, 2012), ya que al ser un estudio de caso evaluativo permitirá este hecho y al estudiarlo sin manipulación de variables responde a un rasgo no experimental y transeccional desde la óptica de Hernández, Fernández y Baptista (2014).

En cuanto a la descripción del contexto y de los participantes, se puede señalar que la institución educativa con sistema de internado se encuentra en la comunidad de San Marcos, Loreto, Zacatecas; cuenta con una población de 536 estudiantes que oscilan entre los 18 a 24 años de edad y 51 docentes que oscilan entre los 27 y 69 años de edad. Respecto a los estudiantes se aplicó el cuestionario a 228 casos elegidos por una muestra aleatoria simple. En el tema de los docentes se analizaron 17 casos por una muestra no probabilística, contemplando aquellos que se desempeñan en el trayecto de práctica profesional por ser el eje que permite la articulación de la formación docente inicial. Para la obtención de la información se implementó un cuestionario semiestructurado online que nos permitió valorar las dimensiones: tecnológicas, didácticas y emocionales a través de los siguientes ítems:

1. ¿Cuentas con servicio de internet en tu hogar?
2. ¿Con cuál dispositivo electrónico realizabas con mayor frecuencia tu conexión a internet?
3. ¿Cuál medio de comunicación empleabas con mayor frecuencia?
4. ¿Cuál plataforma educativa empleaste?
5. ¿Cuántas horas dedicabas al día a las actividades escolares?

6. ¿Qué tipo de actividades académicas te dejaron durante la modalidad virtual?
7. ¿Qué materiales educativos emplearon para favorecer los aprendizajes?
8. ¿Cuáles desventajas percibes al trabajar bajo la modalidad virtual?
9. ¿Cuáles ventajas percibes al trabajar bajo la modalidad virtual?
10. ¿En qué porcentaje consideras que cumpliste con las actividades correspondientes a tu escuela?
11. ¿Cómo te sentiste al trabajar bajo la modalidad virtual?
12. ¿Solo te dedicaste a estudiar o también trabajaste durante la modalidad virtual?
13. En contraste con tu experiencia en la educación presencial, ¿Consideras que aprendiste bajo esta modalidad?

El cuestionario fue enviado por medios virtuales con la finalidad de explorar sus ideas y opiniones, después de ello, al cuestionario se le realizaron cuatro tipos de lectura: intuitiva, temática, contextual y relacional, en la intención de realizar el análisis correspondiente a la información.

En el caso de los docentes los recursos de investigación utilizados en este proceso fueron: el diario de campo, planificaciones de los docentes, actas de reunión e informes entregados a

la secretaría académica. Para el análisis e interpretación de la información se realizaron cuatro tipos de lectura: intuitiva, temática, contextual y relacional, con ello, se estableció las siguientes categorías de análisis: metodología docente, aprendizaje, acceso y competencias digitales.

Resultados

Entre los resultados por parte de los estudiantes se observó que, en el aspecto tecnológico el 65.4% cuenta con servicio de internet en su casa, lo cual coincide con lo descrito por Moreira y Zapata (2020), al señalar la brecha digital, falta de infraestructura y acceso a internet.

En cuanto al uso del dispositivo electrónico para llevar a cabo el aprendizaje por medios virtuales el 50% lo realizó por smartphone y el 50% por medio de la laptop. El medio de comunicación más empleado fue el whatsapp con un 88% y el 12% establecía contacto a través de llamadas telefónicas o plataformas educativas, las cuales para llevar a cabo el programa en modalidad virtual se utilizó edmodo y classroom. Las horas que se dedicaban a las actividades escolares se presentan a continuación:

Gráfica 1.
Horas dedicadas al día para realizar actividades académicas.

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la gráfica 1, la cantidad de horas que dedicaron a las actividades académicas oscila entre las 3 y 5 horas, cabe señalar que la carga académica por día oscila entre las 34 y 36 horas semanales de trabajo presencial, es decir, un aproximado de 7 horas por día más el tiempo dedicado a las tareas escolares, por lo que se pudo deducir que se emplean menos horas en su formación académica.

De igual forma también se pudo identificar que solo el 30.7% se dedicaba solo a estudiar, mientras que el 69.3% tuvo que combinar actividades (trabajar y estudiar), lo que implica que los docentes deben de considerar a los alumnos, no sólo como alumnos sino como trabajadores, por lo que las competencias del docente en la educación a distancia en un contexto de pandemia deben ser distintas a las que se llevan a cabo en el trabajo presencial, en ese sentido se coincide con Jordan, David, Phillips y Pellini (2020), al contemplar que los docentes debemos de ser flexibles, empáticos y adaptables a los nuevos escenarios educativos a los que nos enfrentamos.

Un aspecto importante que surgió de esta inves-

tigación es que el 76.9% de los estudiantes tiene la percepción de que sí aprendió por medio de la modalidad virtual, mientras el 23.1% opinó que no lo hizo, de tal forma que algunos factores que se asocian para que se dé el aprendizaje tiene que ver con la alfabetización digital de docentes y estudiantes, la metodología docente, formas de evaluar (Moreira y Zapata, 2020), capacidad de lectura y uso de la tecnología como herramienta para el aprendizaje (Gomes, Martins y Azevedo, 2020).

Los estudiantes manifestaron que encontraron una serie de desventajas en la modalidad virtual, como lo fue la forma en que los docentes plantearon su propuesta pedagógica, la cual en algunas ocasiones no fue comprensible para ellos, no existió una comunicación y retroalimentación efectiva, lo externado indica coincidencias a lo observado por Monteiro y Leite (2021) al identificar que existe una falta de participación por parte de los docentes en el trabajo pedagógico.

Por otro lado, consideraron que por los problemas de conectividad no se puede trabajar de forma colaborativa, lo que implica que lo pro-

puesto por Lin y Reigeluth (2020), de centrar el modelo pedagógico en la colaboración, es complejo en el escenario de las escuelas Normales rurales, pero si se puede construir desde la comunidad (Lin y Reigeluth, 2020).

De igual forma se percibió que como estudiantes les hace falta desarrollar su capacidad de auto-gestión de aprendizaje y ser honestos de forma

académica. Por otro lado, consideraron que esta modalidad les ofrece tranquilidad al trabajar, flexibilidad en el horario, comodidad, seguridad, responsabilizarse por su aprendizaje y reconocieron que los docentes hicieron un esfuerzo por tener una secuencia de actividades que se adaptó en la mayoría de los casos a sus condiciones.

Gráfica 2.
Nivel de cumplimiento de las actividades académicas

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la gráfica 2, el 30.4% cumplió con todas las actividades, el 38% cubrió el 80% de las actividades propuestas, del 85% al 95% de nivel de cumplimiento se encuentra el 34.5% de los estudiantes, lo cual puede indicar que el 69.6% de los estudiantes tiene que desarrollar en mayor medida la auto-gestión de su aprendizaje.

Respecto a la pregunta, ¿Cómo te sentiste al trabajar bajo la modalidad virtual?, los estudiantes indicaron temor, estrés, incomprensión, impoten-

cia, desmotivación, pero por otro lado también sintieron mayor compromiso y responsabilidad por su aprendizaje y profesión, en este sentido, el docente para enfrentar la enseñanza a distancia y en crisis debe de potencializar la tutoría y cobra mayor importancia las emociones tal como lo indican Soto, Maldonado, Marqués y Peña (2021).

Con el 65.4% de los estudiantes que cuentan con servicio de internet en su casa, se rebasa la

media planteada por INEGI (2016), donde señala que el 39.2% de los hogares del país tiene conexión a internet, pero demuestra como lo indica el mismo estudio que el uso de internet está asociado al nivel de estudios, entre más estudios, mayor uso de la red. Relacionado con el uso de dispositivos el 88% de los estudiantes cuentan con smartphone para la obtención de la información, superando el porcentaje de dos de cada tres usuarios cuentan con un teléfono inteligente indicado por INEGI.

Por parte de los estudiantes, se coincidió con el sentimiento del "estudio en solitario" (Aguilar y Del Valle, 2016), donde sin la presencia de los compañeros limitan su posibilidad de la solución de problemas. De igual forma se vive lo que Espinoza y Ricaldi (2018), destacaron como desconfianza por la falta de comunicación entre el profesor y estudiantes, lo cual permite inferir que el uso de plataformas educativas quedó como un repositorio digital.

Las actividades propuestas por los maestros a los estudiantes indican lo que García, Corell, Abella y Grande (2020), plantean como digitalizar contenidos, es decir, sustituir la hora de clase presencial en el aula por otra hora de clase síncrona en una sala virtual con una herramienta de videoconferencia o enviar material de lectura, entre otras soluciones; no se pueden considerar como las mejores opciones de hacer educación online, sino que como lo señalan Aguilar y Del Valle (2016), solo replican los mismos procedimientos llevados a cabo en la modalidad presencial. A su vez coincide con Bates (2020), quien reconoce que existen docentes que se limitaron a replicar su enseñanza presencial, es decir que basaron su trabajo en clases por medio de videollamadas.

En el análisis de las planeaciones elaboradas por los docentes, indicaron que su metodología

de trabajo implicó realizar clases por zoom y solicitar productos como: ensayos breves, reportes de lectura, mapas conceptuales, trabajo de investigación, diseño de planeaciones didácticas, entrevistas, videos, etc., por medio de herramientas digitales: edmodo, classroom, whatsapp, facebook y correo electrónico.

Respecto a la pregunta, ¿Qué tipo de actividades académicas te dejaron durante la modalidad virtual?, los estudiantes señalaron que en el trabajo virtual predominaron actividades como: lecturas, ensayos, reportes de lecturas, monografías, videos, presentaciones, cuestionarios, planeaciones, esquemas, proyectos, carteles, líneas de tiempo, historietas, trabajo en equipo, trabajo en familia, ponencias, diarios, audios, investigaciones. Los materiales educativos empleados por los docentes para mediar el aprendizaje fueron diapositivas, videos, textos, diccionarios, audios y hojas de trabajo.

Al igual que García, Corellb, Abella y Grande (2020), se puede señalar que en la Escuela Normal trasladaron sus sesiones presenciales a medios tecnológicos y dejó en descubierto que también se coincide con que poseemos tres tipos de brechas: acceso, uso y en las competencias digitales.

Se reconoció que al realizar este uso de las herramientas tecnológicas se está aprendiendo de, sobre y con las TIC's, también se rescató el compromiso del profesorado de la institución. Cabe señalar que en el uso instrumental de los recursos tecnológicos se ha aprendido más en tres meses que en los últimos 20 años. De igual forma, es preciso mencionar que para seguir en el tránsito de lo presencial a un entorno de docencia remota de emergencia, como lo señala García y Santana (2021), es necesario contar con la infraestructura digital en la escuela, liderazgo académico y una percepción acerca de la familia como agente educativo esencial. Ade-

más de un docente con mayor grado de autogestión para restablecer el equilibrio en épocas de crisis (González y Esteban, 2021).

Propuesta de acompañamiento de lo presencial a lo virtual

Para afrontar el escenario descrito anteriormente y no quedar en lo señalado por Area, Bethencourt, Martín y San Nicolás (2020), acerca de desaprovechar la experiencia vivida, surge la necesidad de guiar y sistematizar el tránsito de lo presencial a lo virtual. Por lo que en primer lugar se tiene que conceptualizar al diseño instruccional como el arte y ciencia aplicada de crear un ambiente de aprendizaje mediado por las TIC's y los materiales claros y efectivos, que ayudarán al alumno a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas (Broderick, 2001). El

diseño instruccional es la ciencia de creación de especificaciones detalladas para el desarrollo, implementación, evaluación y mantenimiento de situaciones que facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenidos, en diferentes niveles de complejidad (Berger y Kam, 1996). (Citado en UV, 2013)

Entre los modelos destaca el ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation), la Universidad de Valencia (2013), lo define como un proceso interactivo, en donde los resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase es el producto de inicio de la siguiente fase.

Fuente: Universidad de Valencia (2013).

ADDIE es el modelo básico del Diseño Instruccional (DI), pues contiene las fases básicas del mismo. ADDIE es el acrónimo del modelo, atendiendo a las siguientes fases (Universidad de Valencia, 2013):

- ⊙ **Análisis.** El paso inicial es analizar el alumnado, el contenido y el entorno cuyo resultado será la descripción de una situación y sus necesidades formativas. En este sentido cabe preguntarse: ¿Qué saben nuestros estudiantes acerca del tema/con-

tenido?, ¿cómo construyeron sus conocimientos?, ¿cuál es el nivel de profundidad o dominio que tienen?, ¿cuáles contenidos, temas o aprendizajes son más importantes a las pretensiones y al contexto de la licenciatura?, ¿qué conceptos claves son indispensables en el trayecto formativo?, ¿cuáles contenidos son fundamentales para aprendizajes posteriores?, ¿Se deben de priorizar los contenidos con mayor poder de aplicación en situaciones diferentes de aquellas en las que se aprendieron?, ¿Se deben tomar en cuenta aquellos contenidos menos perecederos?, determinar, ¿qué contenidos son más importantes y válidos

por los miembros de la comunidad científica y académica? Es de suma importancia priorizar los contenidos que difícilmente se puedan abordar desde otras disciplinas. También es importante preguntarse, ¿con qué infraestructura tecnológica cuenta el alumnado?, ¿posee internet en la casa?, ¿trabaja por medio de sus datos móviles?, ¿la comunidad del alumno cuenta con el servicio de internet? Además de lo anterior contemplar el gasto de datos móviles, por ejemplo:

Tabla 1.
Consumo de datos

Recurso	Consumo
Videoconferencia (Meet, zoom)	3 Gigas por 50 minutos
Libro con alta resolución e imágenes	300 mb en la descarga
Plataformas (moodle, classroom, edmodo)	Peso del archivo y sólo un 5% por consumo interno
Audioconferencia (Podcast)	1 mb por minuto
Almacenamiento en la nube (onedrive, dropbox, google drive)	Depende del archivo en la condición de descarga o de subida
Redes sociales (Facebook, twitter, etc.)	Video 1.5 mb por minuto, una hora 90 mb sin usar videos
Correo electrónico	Depende de los archivos adjuntos

Fuente: UAM 2020.

⊙ **Diseño.** En este primer ejercicio se desarrolla un programa del curso deteniéndose especialmente en el enfoque pedagógico y en el modo de secuenciar y organizar el contenido. Consiste en el planteamiento de las actividades para desarrollar en esta ocasión, un entorno de docencia remota

de emergencia, en este documento se presenta una visión genérica de las alternativas virtuales a la actividad presencial de acuerdo con Fidalgo (2020):

Tabla 2.
De lo presencial a lo virtual

Actividad	Sugerencia Enfocarse y saber qué hacer	Herramientas tecnológicas
Explicación, clase magistral, conferencia	<p>Videos: Por ejemplo, si la sesión fuese de una hora. Dividir la sesión en tres bloques, en este caso de 20 minutos máximo. Cada bloque contiene un video de 7-8 minutos máximo, un cuestionario para que el alumno compruebe que ha entendido el video, enseguida una micro actividad de un máximo 10 minutos</p>	<p>Presentaciones: Prezi Canva Genially Powtoon Go! Animate</p> <p>Video interactivo: EDpuzzle Educaplay</p> <p>Grabar videolección: Camstudio Bandicam A tube catcher</p> <p>Video-presentación: Meet Zoom Jitsi</p>
Lectura de textos	<p>Una lectura que implique una dedicación de unos 10 minutos. Una actividad complementaria de refuerzo a la lectura. Por ejemplo, cada estudiante debe buscar cómo asociarla con su experiencia. Un cuestionario global o específico sobre el texto completo para reconocer lo que aprendió. Realizar un foro para que el alumnado pueda hacer preguntas.</p>	<p>Cuestionarios: Kahoot Socrative</p> <p>Plataformas: Moodle Classroom Edmodo Schology</p>
Trabajo en equipo	<p>Lo puede hacer el profesorado o que lo haga de forma libre el propio alumnado. Se debe poner una fecha límite y si no están formados los grupos, el profesorado los completa. Se puede combinar con las clases teóricas; es decir, se propone un trabajo a partir de los conceptos expuestos en los videos o lecturas. El profesorado puede proponer los trabajos o que el alumnado elija el tipo. Se habilita un foro para que el grupo exponga quién es la persona que lo coordinará. Se hace de forma común y se publica en un espacio online visible para el grupo y el profesorado. Se debe indicar el trabajo a realizar por cada miembro del grupo. Cada miembro del grupo utiliza un hilo de un foro, a modo de diario, donde incluye los pasos que va realizando. Se hace un resumen de lo que ha realizado cada persona. El equipo se encarga de hacer el resumen. Individuales: Actividad de cada miembro reflejada a través de los hilos del foro. Grupales: Tabla de responsabilidades y de seguimiento. Resultado. El trabajo final. Opcionalmente se puede pedir una presentación online; por ejemplo, con un video grabado con el móvil y compartido en el hilo o red social. Se recomienda que el profesorado publique todos los resultados de los trabajos en un espacio online al que tenga accesos todo el alumnado.</p>	<p>Plataformas: Moodle Classroom Edmodo Schology</p>

<p>Narrativa por parte del docente.</p>	<p>Video del profesorado. Limitarlo al mínimo posible, es preferible combinar la narración con otros elementos.</p> <p>Video de escritura. A la vez que escribe vaya explicando. Si se equivoca, tache, explique la equivocación y continúe.</p> <p>Añadir narración a la presentación. Utilice el cursor del ratón a modo de puntero.</p> <p>Grabar pantalla del ordenador. Se puede utilizar para narración con presentación. Se realiza de la misma forma que lo haría explicando la aplicación.</p>	<p>Grabación celular</p> <p>Power point Powtoon</p> <p>Camstudio Bandicam A tube catcher</p>
<p>Dudas del alumnado</p>	<p>Foro de pregunta- respuesta. Potenciar que el resto del alumnado conteste una duda y revisar sus contestaciones.</p>	<p>Plataformas: Moodle Classroom Edmodo Schology</p> <p>Video-presentación: Meet Zoom Jitsi</p>
<p>El profesorado lanza preguntas a la clase (para ver si alguien contesta) o a una persona concreta.</p>	<p>Se realiza un cuestionario de participación voluntaria u obligatoria (para toda la clase). Se pueden hacer preguntas para comprobar la comprensión de la narrativa o cualquier otra actividad.</p>	<p>Cuestionarios: Socrative Kahoot</p> <p>Plataformas: Moodle Classroom Edmodo Schology</p>
<p>El profesorado lanza un tema de debate, anima a la participación y lo modera.</p>	<p>Se abre un foro con la temática, se anima a la participación (a través de mensajes) y lo modera. Al principio es complicado que el alumnado participe (al igual que en el formato presencial)</p>	<p>Plataformas: Moodle Classroom Edmodo Schology</p>
<p>El profesorado propone una actividad, da un tiempo para su desarrollo y pasea para comprobar el mismo.</p>	<p>Se propone una actividad y da un tiempo para su desarrollo. La actividad es una evidencia del progreso de aprendizaje. La actividad es complementaria a la narrativa y se puede complementar con información que tenga que buscar el alumnado. Se puede utilizar el resultado de la actividad como un recurso de aprendizaje (tanto la que tenga un resultado correcto como incorrecto). Lección aprendida en el día.</p>	<p>Plataformas: Moodle Classroom Edmodo Schology</p>
<p>Lo más recomendado es realizar los dos tipos de virtualización (asíncrona y síncrona). Por ejemplo: Modo asíncrono: Para explicar un tema, preparar actividades, resolver dudas, realizar cuestionarios, sacar conclusiones y hacer videos con las lecciones aprendidas de la sesión Modo síncrono: Para preguntar al alumnado, obtener retroalimentación y explicar conceptos nuevos.</p>		

Fuente: Aportes de Fidalgo (2020).

- ⊙ **Desarrollo.** La creación real (producción) de los contenidos y materiales de aprendizaje basados en la fase de diseño. En cuanto a la elaboración de materiales multimedia (depende del recurso), la primer opción es realizar un proceso de selección y búsqueda, la segunda opción, es la modificación de un recurso encontrado y por último es la elaboración.
- ⊙ **Implementación.** Ejecución y puesta en práctica de la acción formativa con la participación de los estudiantes. Durante su aplicación es de suma importancia el seguimiento para ir retroalimentando el proceso.
- ⊙ **Evaluación.** Esta fase consiste en llevar a cabo la evaluación formativa (listas de cotejo, rúbricas, etc.) de cada una de las etapas del proceso AD-DIE y la evaluación sumativa a través de pruebas específicas para analizar los resultados de la acción formativa.
- ⊙ Para puntualizar en el proceso de retroalimentación en línea de acuerdo con Osorio y López (2014) debe de poseer una naturaleza educativa. Para ello, proporcione a los estudiantes una explicación de lo que están haciendo de forma correcta e incorrecta. El feedback debe basarse principalmente en lo que los estudiantes están haciendo bien. Lo más productivo para el aprendizaje de un estudiante es si le proporciona una explicación y un ejemplo de lo que es exacto e inexacto en su trabajo. Para guiar esta retroalimentación, utilice el concepto de un "sándwich de retroalimentación", estructurado por medio de: 1. Mensaje positivo, 2.- Corrección, 3.- Mensaje positivo o ejemplo, es decir, comunicar a la persona lo que está haciendo bien, decirle lo que debería mejorar y resaltar los aspectos positivos de su desempeño en general.

Características del feedback:

- » Darse en el momento oportuno: cuando la retroalimentación se da inmediatamente después de mostrar un aprendizaje, el estudiante responde de manera positiva y recuerda la experiencia de lo que se está

aprendiendo de una manera segura.

- » Tomar las características individuales de cada alumno.
- » Ofrecer los instrumentos de medición.
- » En caso de ser necesario realiza videollamada individual.
- » La retroalimentación del estudiante debe referirse a una habilidad o conocimiento específico
- » Se puede dar verbalmente, gráfica o en forma escrita.
- » Ofrecer una fecha para retroalimentar las dudas.
- » Dar reforzamiento positivo con la frase "Me di cuenta..."
- » Invita a los estudiantes a hacerte comentarios.

Derivado de lo anterior, se proponen las siguientes ideas complementarias:

1. Se recomienda tener tres canales de comunicación para asuntos personales, técnicos y de contenido.
2. Para establecer un foro se recomienda: saludo, recordatorio de las actividades, plantear el nuevo objetivo, describir las actividades, señalar espacios de interacción, despedida, firma.
3. Se deben de ofrecer tres canales de comunicación: Café (para la atención de situaciones personales), Técnico (soluciones de problemas con el uso, configuración de la herramienta tecnológica) y el Temático (espacio específico para el desarrollo de los contenidos y/o temas).

Conclusiones

Se puede concluir que el tránsito de lo presencial a lo virtual que han vivido los estudiantes y profesores de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas; es el efecto de los errores comunes en los primeros intentos de la implementación de la modalidad virtual y que coinciden con lo

rescatado por Roldán (2005), quien recomienda que el docente asuma la doble responsabilidad de trabajar el contenido y además sea quien desarrolla el objeto de aprendizaje. No tener claridad que la implementación de esta modalidad precisa un cambio de rol en el docente y el estudiante, además, no se comprende que los materiales didácticos “se diseñan como mediadores pedagógicos que incitan en el estudiante la aplicación de los aprendizajes adquiridos ante la ausencia física del docente-facilitador, pero sin sustituirlo” (pág. 66).

De acuerdo con el diario de campo, las planificaciones, actas de reunión e informes entregados por los docentes se observa un enorme compromiso y responsabilidad para enfrentar esta contingencia sanitaria, lo que coincide con lo descrito por Bates (2020), donde encontró docentes que se esforzaron por comprender lo que significaba enseñar a distancia, pero a su vez, surge la necesidad de que las Escuelas Normales contemplen equipos multidisciplinares para enfrentar los nuevos escenarios educativos que se han estado configurando. Contemplando lo indicado por Amaya, Cantú y Marreros(2021), apuestan a que no es suficiente el uso de las herramientas tecnológicas, sino que es prioritario el conocimiento pedagógico del contenido.

Por último, la propuesta de acompañamiento de lo presencial a lo virtual se convierte en una guía inicial para diseñar, crear, vivir y reflexionar una docencia en un entorno digital mediada por una emergencia sanitaria, el COVID-19. Sin dejar de lado que surge la necesidad para que el currículum de la formación docente inicial, el rol docente y de los estudiantes tendrán que ser modificados para enfrentarnos a un nuevo escenario educativo que se centrará en la semi-presencialidad.

Referencias

- AGUILAR, M. A. Y DEL VALLE, M. E. (2016). “De lo presencial a lo virtual: Caso Universidad Metropolitana”. *Opción*, 32(9), 17-31. Recuperado: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=310/31048482001>
- ÁLVAREZ, C. Y SAN FABIÁN, J. L. (2012). “La elección del estudio de caso en investigación educativa”. En: *Gazeta de Antropología*, N° 28 /1, 2012, Artículo 14. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10481/20644>
- AMAYA, A., CANTÚ, D. & MARREROS, J. G. (2021). “Análisis de las competencias didácticas virtuales en la impartición de clases universitarias en línea, durante contingencia del COVID-19”. *RED. Revista Educación a Distancia*, 21(64). <http://dx.doi.org/10.6018/red.426371>
- AREA-MOREIRA, M., BETHENCOURT-AGUILAR, A., MARTÍN-GÓMEZ, S. Y SAN NICOLÁS-SANTOS, B. (2020). “Análisis de las políticas de enseñanza universitaria en España en tiempos de Covid-19. La presencialidad adaptada”. *RED. Revista Educación a Distancia*, 21(65). <https://doi.org/10.6018/red.450461>
- BATES, T. (2020). “Why, ‘logically’, online learning is superior to face-to-face teaching”. <https://www.tonybates.ca/2020/10/30/why-logically-online-learning-is-superior-to-face-to-face-teaching/>. Consultado el 18 de diciembre de 2020.
- BLANCO, A., Y ANTA, P. (2016). “La perspectiva de estudiantes sobre los entornos virtuales de aprendizaje en la educación superior”. *Innoeduca. International Journal*

- of Technology and Educational Innovation, 2(2), 109-116. Recuperado de: <https://doi.org/10.20548/innoeduca.2016.v2i2.2032>
- DE LA CALLE, C., MIRÓ, S., DE DIOS, T., Y DE LA ROSA, D. (2021). "Adaptación de una materia universitaria al aprendizaje en línea en tiempos de COVID-19: una oportunidad de mejora". RED. Revista Educación a Distancia, 21(65). <http://dx.doi.org/10.6018/red.449841>
- EDUCASE (2019). "EDUCASE Horizon Report. 2019 Higher Education Edition". Recuperado de: <https://library.educause.edu/-/media/files/library/2019/4/2019horizonreport.pdf?la=en&hash=C8E8D444A-F372E705FA1BF9D4FF0DD4CC6F0F-DD1>
- ESPINOZA, E. E., Y RICARDI, M. L. (2018). "El tutor en los entornos virtuales de aprendizaje". Universidad Y Sociedad, 10(3), 201-210. Recuperado de <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/907>
- FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (2020). "Una pandemia imprevisible ha traído la brecha previsible". Artículo en línea disponible en <https://bit.ly/2VT3kzU>.
- FIDALGO, A. (2020). "Guía breve para transformar actividades docentes presenciales en actividades online por motivo del Coronavirus". Artículo en línea disponible en: <https://innovacioneducativa.wordpress.com/2020/03/11/guia-breve-para-transformar-actividades-docentes-presenciales-en-actividades-online-por-motivo-del-coronavirus/>
- GARCÍA-DE-PAZ, S. Y SANTANA BONILLA, P.J. (2021). "La transición a entornos de educación virtual en un contexto de emergencia sanitaria: estudio de caso de un equipo docente en Formación Profesional Básica". RED. Revista Educación a Distancia, 21(65). <http://dx.doi.org/10.6018/red.450791>
- GARCÍA-PEÑALVO, F., CORELL, A., ABELLA-GARCÍA, V., Y GRANDE, M. (2020). "La evaluación online en la educación superior en tiempos de la COVID-19". *Education In The Knowledge Society (EKS)*, 21, 26. Recuperado de: doi:10.14201/eks.23086
- GOMES, N. S., MARTINS, R. X., & AZEVEDO. D. S. (2020). "LongForm or Microcontent? An analysis of supports for digital content courseware". RED. Revista Educación a Distancia, 21(65). <http://dx.doi.org/10.6018/red.422371>
- GÓNGORA, J. J. (2005). "La autogestión del aprendizaje en ambientes educativos centrados en el alumno". Boletín del Modelo Educativo, Tecnológico de Monterrey. Recuperado de: <http://sitios.itesm.mx/va/diie/docs/autogestion.pdf>
- GONZÁLEZ-PATIÑO, J. Y ESTEBAN-GUITART, M. (2021). "La transformación hacia experiencias expandidas en educación superior: curso #UAMskills de identidad digital". RED. Revista de Educación a Distancia, 21(65). <https://doi.org/10.6018/red.433881>
- HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C., Y BAPTISTA, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. México: Mc Graw Hill Education.
- JORDAN, K., DAVID, R., PHILLIPS, T., & PELLINI, A. (2020). "Education during the Covid-19 crisis: Opportunities and constraints of using EdTech in low-income countries". RED. Revista Educación a Distancia, 21(65). <http://dx.doi.org/10.6018/red.453621>

- LIN, C.-Y., & REIGELUTH, C.M. (2020). "Guidance for wiki-supported collaborative learning and community knowledge building for an entire class: Enhancing learning environments during the COVID19 pandemic". RED. Revista Educación a Distancia, 21(65). <http://dx.doi.org/10.6018/red.447401>
- MONTEIRO, A.R., & LEITE, C. (2021). "Digital literacies in higher education: skills, uses, opportunities and obstacles to digital transformation". RED. Revista Educación a Distancia, 21(65). <https://doi.org/10.6018/red.438721>
- MOREIRA TEIXEIRA, A. Y ZAPATA-ROS, M. (2021). "Introducción / presentación al número especial de RED "Transición de la educación convencional a la educación y al aprendizaje en línea, como consecuencia del COVID19". Revista Educación a Distancia (RED), 65(0). <https://doi.org/10.6018/red.461041>
- ROLDÁN, N. D. (2005). "Comunicación y pedagogía para el arte de aprender". En EDUCACIÓN VIRTUAL. Reflexiones y Experiencias (51-66). Medellín: FUCN.
- SOTO, E., MALDONADO-RUIZ, G., MÁRQUEZ-ROMÁN, A. Y PEÑA, N. (2021). "Reconstruyendo el conocimiento práctico en confinamiento. Una experiencia de enseñanza en la formación inicial de docentes". RED. Revista de Educación a Distancia, 21(65). <https://doi.org/10.6018/red.450621>
- UAM (2020). "¿Qué actividades se pueden hacer con 3 Gb de datos al mes?" Artículo en línea disponible en: <https://www.uam.mx/educacionvirtual/uv/guias/consumo-datos-v01.pdf>
- UV (2013). "Entornos virtuales de formación". Artículo en línea disponible en: <https://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA4.wiki?0>

CONVOCATORIA PERMANENTE PARA PUBLICAR TEXTOS ACADÉMICOS

El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

CONVOCA

A investigadores, docentes y estudiantes a publicar artículos académicos de investigación empírica y de investigación documental en las líneas temáticas de la Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa.

La Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa presta particular interés a los trabajos abordados desde el uso de la tecnología. Está abierta a las más diversas perspectivas teóricas y metodológicas, a los estudios interdisciplinarios y a las perspectivas comparadas. Su periodicidad es trimestral.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA PUBLICAR

I) Naturaleza de los Textos

a. Los artículos académicos de investigación empírica. Deberán cubrir los lineamientos básicos de una investigación de corte fáctico que involucre trabajo de campo.

b. Artículos de investigación documental. Deberán cubrir los lineamientos básicos de una revisión de literatura a profundidad sobre un tema de interés.

II) Líneas Temáticas

- Sociedad de la Información.
- Sociedad del Conocimiento.
- Sociedad en Red.
- Gobierno, política social y educativa.
- Pensamiento Crítico.
- Pensamiento Complejo.
- Tecnología Educativa, Nueva Economía y Globalización.
- Tecnología Educativa.
- Educación Mediada por la Tecnología.
- Ciudadanía digital.
- Innovación tecnológica.
- Tecnología Educativa e Interdisciplinariedad.
- Tecnología Educativa y Multidisciplinariedad.
- Tecnología Educativa y Transdisciplinariedad.
- Alfabetismo y analfabetismo funcional.

III) Estructura de los textos

a) Artículos de investigación empírica

b) Artículos de investigación documental

- I. Título: En español e inglés.
- II. Nombre del autor o autores. Máximo 3 autores.
- III. Correo electrónico del autor o autores.
- IV. Resumen: En español e inglés (abstract).
- V. Palabras clave: En español e inglés (keywords): 5.
- VI. Introducción.
- VII. Revisión de literatura.
- VIII. Planteamiento del problema.
- IX. Metodología.
- X. Desarrollo.
- XI. Resultados.
- xII. Conclusiones.
- XIII. Referencias. Formato APA (en citas y listado final).

IV) Extensión y formato

Número de cuartillas

a) Artículos académicos de investigación empírica.

b) Artículos académicos de investigación documental.

Texto	A	B
Mínio	15	
Máximo	30	

Formato de todos los textos

Procesador de texto	Word
Letra	Times New Roman
Subtítulos	14 ptos.
Párrafos	12 ptos.
Pies de página	10 ptos.
Interlineado	1.5 líneas de espacio

MECANISMO DE SELECCIÓN/DICTAMEN

- Los artículos se someterán a dictamen "doble ciego", y estará a cargo del Comité de Arbitraje de la revista.
- El resultado consistirá en tres modalidades: a) publique sin correcciones; b) publique con correcciones; y e) no publique.
- En caso de requerir correcciones. El artículo se enviará al autor para que las realice en los tiempos señalados por el editor.

ENVÍO DE TEXTOS

La presente convocatoria es de carácter permanente, por lo que estaremos recibiendo textos durante todo el año en http://cresur.edu.mx/OJS/index.php/CRESUR_REIIE/about/submissions

FECHAS DE ENVÍO DE DICTÁMENES Y DE PUBLICACIONES PARA EL CICLO ENERO 2021 – ENERO 2022

Volumen.	5
Número.	2
Envío dictámenes.	01-Mar-21
Publicación.	01-Abr-21
Periodo.	Abril-junio 2021

Volumen.	5
Número.	4
Envío dictámenes.	06-Sep-21
Publicación.	01-Oct-21
Periodo.	Octubre - diciembre 2021

Volumen.	5
Número.	3
Envío dictámenes.	01-Jun-21
Publicación.	01-Jul-21
Periodo.	Julio - septiembre 2021

Volumen.	6
Número.	1t
Envío dictámenes.	06-Dic-21
Publicación.	01-Ene-22
Periodo.	Enero - marzo 2022

